

EuRoQuod

Revista Rețelei naționale de judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene

1-2/2022

Ianuarie - iunie 2022

January – June 2022

ISSN 2559 - 3641

Indexată în:

 Central and Eastern European Online Library

 HEINONLINE

 WorldCat®
a trademark of OCLC, Inc.,
used with OCLC's permission

JURISPRUDENȚA INSTANTELOR ROMANE ÎN UNELE CAUZE ÎN CARE AU SESIZAT CJUE CU ÎNTREBĂRI PRELIMINARE (Cauzele C-133/17 și C-134/17, C-12/17 și C-614/15)

THE JURISPRUDENCE OF THE ROMANIAN COURTS IN SELECTED CASES IN WHICH THEY SUBMITTED PRELIMINARY QUESTIONS TO THE CJEU (Cases C-133/17 & C-134/17, C-12/17 and C-614/15)

Răzvan Anghel
Judecător la Curtea de Apel Constanța
Formator la Institutul Național al Magistraturii
Membru fondator EuRoQuod
anghel.razvan[at]drept.unibuc.ro
[ORCID](https://orcid.org/0000-0002-5374-9862) : 0000-0002-5374-9862

- I. **Cauza Podilă ș.a. și Mucea, C-133/17 și C-134/17 (Podilă e.a. & Mucea Case, C-133/17 and C-134/17)**
- II. **Cauza Maria Dicu, C-12/17 (Maria Dicu case, C-12/17)**
- III. **Cauza Rodica Popescu, C-614/15 (Rodica Popescu case, C-614/15)**

Sesizarea CJUE pentru pronunțarea unor hotărâri prealabile cu privire la interpretarea dreptului Uniunii Europene nu poate avea un scop pur teoretic (de ex. Ordonanța Curții din 7 octombrie 2013 în cauza C-82/13) ci unul în mod necesar practic, de natură a permite instanței naționale să soluționeze litigiul concret cu care este învestită. De aceea, cunoașterea hotărârilor judecătorești pronunțate de instanțele naționale după ce au primit răspunsul la întrebarea preliminară din partea CJUE este foarte importantă pentru a evalua implicațiile jurisprudenței CJUE în dreptul statelor membre și eficacitatea dialogului dintre aceasta și instanțele naționale. În continuare, sunt prezentate hotărârile instanțelor din România în unele cauze în care CJUE a fost sesizată cu întrebări preliminare, respectiv cele care au fost soluționate în cauzele înregistrate pe rolul acesteia cu nr. C-133/17 și C-134/17, C-12/17 și C-614/15.

Referral to the CJEU for the pronouncement of preliminary rulings regarding the interpretation of European Union law cannot have a purely theoretical purpose (e.g. the Court Ordinance of October 7, 2013 in case C-82/13) but a necessarily practical one, such as to allow the national court to resolve the specific dispute with which it is vested. Therefore, knowledge of the judicial decisions pronounced by the national courts after receiving the answer to the preliminary question from the CJEU is very important to evaluate the implications of the CJEU jurisprudence in the law of the member states and the effectiveness of the dialogue between it and the national courts. Next, the decisions of the courts in Romania are presented in some cases in which the CJEU was referred with preliminary questions, respectively those that were resolved in the cases registered on its roll with no. C-133/17 și C-134/17, C-12/17 and C-614/15.

DOI: 10.5281/zenodo.8152973

JEL: J21, J28, J38, J41, J81, J83, J53, K3, K4

Keywords: Jurisprudence, Preliminary Rulings, CJEU, Working conditions, Annual leave, fixed-term work

HOTĂRÂREA CURȚII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE
JUDGMENT OF THE COURT OF JUSTICE OF EUROPEAN UNION

Articolul 114 alineatul (3) și articolele 151 și 153 TFUE, precum și Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă trebuie interpretate în sensul că nu se aplică unei reglementări naționale, precum cea în discuție în litigiul principal, care stabilește termene stricte și proceduri care nu permit instanțelor naționale să reexamineze sau să stabilească încadrarea activităților desfășurate de lucrători în diferite grupe de risc, pe baza căreia se calculează pensiile pentru limită de vârstă ale acestor lucrători.

CJUE

CJUE (Camera a zecea), hotărârea din 21 martie 2018,
în cauza C-133/17 și C-134/17, **Podilă ș.a. și Mucea**, ECLI: EU:C:2018:203

Article 114(3), Articles 151 and 153 TFEU and Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work must be interpreted as meaning that they do not apply to national legislation, such as that at issue in the main proceedings, which lays down strict time limits and procedures which do not allow national courts to review or determine the classification of workers' activities in different risk groups, on the basis of which those workers' retirement pensions are calculated.

CJEU

CJEU (Tenth Chamber), judgment of 21 March 2018,
in case C-133/17 și C-134/17, **Podilă e.a. & Mucea**, ECLI: EU:C:2018:203

HOTĂRÂREA INSTANȚEI NAȚIONALE
JUDGMENT OF THE NATIONAL COURT

Recunoașterea retroactivă a unor condiții de muncă speciale nu se poate face pe cale jurisdicțională atunci când angajatorul nu a îndeplinit procedura administrativă prescrisă de lege pentru recunoașterea acestor condiții cu efecte în domeniul drepturilor de securitate socială. Directiva 89/391/CEE, nefiind aplicabilă, nu poate fi invocată pentru a susține imposibilitatea statului membru de a impune o astfel de procedură administrativă și termene de realizare a acesteia.

RO

Retroactive recognition of special working conditions cannot be made by jurisdiction where the employer has failed to comply with the administrative procedure prescribed by law for the recognition of these conditions with effects in the field of social security rights. Directive 89/391/EEC, which is not applicable, cannot be relied upon to support the impossibility of the Member State to impose such an administrative procedure and time limits for carrying out it.

EN

Curtea de Apel Cluj, Secția a IV-a pentru litigii de muncă și asigurări sociale
decizia civilă nr. 1619/19.11.2018,
<https://rejst.ro/juris/88de5688>

Prin acțiunea înregistrată sub dosar nr. #####/111/2014, scutită de taxă de timbru în temeiul art.270 din Codul Muncii, reclamantii #####, #####, #####, #####, #####, #####, #####, #####, #####, #####, ##### și ##### au solicitat în contradictoriu cu pârâta SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FERVIAR DE CĂLĂTORI „CFR CĂLĂTORI „ S.A. prin Sucursala Regională de Transport Feroviar de Călători ##### a se constata că în perioada ##### și-au desfășurat activitatea în condiții speciale de muncă 100% din programul de muncă, a obliga intimata să ateste acest lucru, a dispune obligarea intimatelor a obține avizele necesare încadrării în condiții speciale de munca începând cu 2001 și a achita contribuțiile datorate statului român pentru condiții speciale de muncă pentru perioada #####, cu cheltuieli de judecată.

Prin sentința civilă nr. ### din 06.10.2015 a Tribunalului Bihor pronunțată în dosarul nr. #####/117/2014, s-a respins acțiunea formulată de reclamantii #####, #####, #####, #####, #####, #####, #####, #####, IANCU IOAN, #####, ##### în contradictoriu cu pârâta SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FERVIAR DE CĂLĂTORI „CFR CĂLĂTORI” S.A.

Pentru a hotărî astfel prima instanță a reținut că în perioada în litigiu reclamantii au prestat activitate la unitatea pârâtă în temeiul unui contract individual de muncă după cum urmează: #####, #####, #####, #####, #####, #####, #####, #####, #####, ##### în funcția de revizor tehnic vagoane, reclamantul ##### în funcția de tâmplar carosier, reclamantul ##### în funcția de lăcătuș, reclamantul ##### în funcțiile de instructor vagoane și șef de tură și reclamantul ##### în funcțiile de lăcătuș și revizor tehnic vagoane.

Aceștia au fost încadrați anterior datei de 01.04.2001 în grupa I de muncă.

Instanța de fond a reținut că până la data de 1 aprilie 2001, când a intrat în vigoare Legea nr. 19/2000, încadrarea în grupele I și II de muncă a fost reglementată de Ordinul 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităților și categoriilor profesionale cu condiții deosebite care se încadrează în grupele I și II de muncă în vederea pensionării, publicat în Monitorul Oficial al României nr.38 din 20 martie 1990.

Prin art. 20 alin. 1 din Legea nr. 19/2000, s-au prevăzut locurile de muncă în condiții speciale, alte locuri de muncă în condiții speciale decât cele prevăzute la alin. 1 putând fi stabilite numai prin lege, așa cum prevede alin. 2 al aceluiași articol.

În temeiul art. 20 alin. 3 din Legea nr. 19/2000, a fost adoptată H.G. nr. ##### privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale.

În ceea ce privește dispozițiile Legii nr. 226/2006, instanța de fond a reținut că prin acest act normativ, se precizează doar că locurile de muncă încadrate în condiții speciale prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt cele din unitățile prevăzute în anexa nr. 2, care au obținut avizul pentru îndeplinirea procedurilor și criteriilor de încadrare în condiții speciale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.

privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale, cu modificările și completările ulterioare.

Apariția H.G. nr. ##### și a H.G. nr. 226/2006 nu obligă însă societatea pârâtă să încadreze automat locurile de muncă care erau încadrate potrivit legislației anterioare în grupa I de muncă în condiții speciale.

Instanța de fond a reținut că s-a reglementat o metodologie specială de încadrare a locurilor de muncă în condiții speciale și că aceasta include mai multe etape, care trebuie parcurse în ordinea cronologică indicată în art. 3 alin. (1) din H.G. nr. 1025/2003, aceste etape fiind: nominalizarea locurilor de muncă care se solicită a fi încadrate în condiții speciale, efectuată de angajator împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu reprezentanții angajaților în cadrul comitetului de securitate și sănătate în muncă ori cu responsabilul cu protecția muncii; solicitarea de verificare a activităților cuprinse în lista locurilor de muncă în condiții speciale, inițiată de angajator împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu reprezentanții angajaților în cadrul comitetului de securitate și sănătate în munca ori cu responsabilul cu protecția muncii, adresată inspectoratului Teritorial de munca pe raza căruia se află locul de muncă respectiv sau Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare; verificarea de către inspectoratele teritoriale de muncă sau ##### Națională pentru Controlul Activităților Nucleare la litera a) a locurilor de muncă nominalizate, din punct de vedere al îndeplinirii măsurilor tehnico-organizatorice pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor profesionale prevăzute de legislația privind protecția muncii ori în normele fundamentale de securitate radiologică, după caz, confirmată prin procesul-verbal întocmit conform anexei nr. 2.1, respectiv anexei nr. 2.2 la hotărâre; efectuarea expertizei tehnice, la solicitarea angajatorului împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu reprezentanții angajaților în cadrul comitetului de securitate și sănătate în munca ori cu responsabilul cu protecția muncii, în vederea identificării factorilor de risc care nu pot fi înlăturați, conform criteriului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c), precum și a efectelor asupra persoanelor, definite conform criteriului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. d); efectuarea expertizei medicale, la solicitarea angajatorului împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu reprezentanții angajaților în cadrul comitetului de securitate și sănătate în muncă ori cu responsabilul cu protecția muncii, în vederea identificării și interpretării datelor medicale înregistrate la nivelul cabinetelor medicale de întreținere, al structurilor medicale de medicina muncii și al comisiilor de expertizare a capacității de munca, pentru confirmarea criteriului stabilit la art. 2 alin. (1) lit. e).

De asemenea pentru încadrarea persoanelor în locurile de muncă în condiții speciale s-a mai reținut că este necesar să fie îndeplinite cumulativ următoarele criterii prevăzute în art. 2 alin. (1) din H.G. nr. 1025/2003: încadrarea locurilor de muncă în grupa I de muncă, anterior datei de 1 aprilie 2001; desfășurarea activității în condiții speciale pe durata programului normal de lucru din luna respectivă numai în locurile de muncă definite la art. 1 lit. a); existența la locurile de muncă în condiții speciale a unor factori de risc care nu pot fi înlăturați, în condițiile în care s-au luat măsurile tehnice și organizatorice pentru eliminarea sau diminuarea acestora, în conformitate cu legislația de protecție a muncii în vigoare; efecte asupra persoanelor din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, datorate în exclusivitate unor cauze profesionale și înregistrate pe perioada ultimilor 15 ani; efecte asupra capacității de muncă și stării de sănătate, evaluate în baza datelor medicale înregistrate la nivelul cabinetelor medicale de întreținere, de structurile medicale de medicina muncii sau la comisiile de expertizare a capacității de munca, pe perioada ultimilor 15 ani.

Instanța de fond, din probatoriul existent la dosar a constatat că unitatea pârâtă a depus documentație pentru încadrarea locurilor de muncă în condiții speciale, la Inspectoratul Teritorial de Muncă, iar în baza acestei documentații, locurile de muncă nominalizate la pct.7 din anexa 1 din H.G. nr. 1025/2003, au fost încadrate în condiții speciale de muncă la ȘNTFM C.F.R. ##### S.A., astfel cum rezultă din anexa nr.2 din Legea nr. 226/2006, nr. 17 din tabel.

În urma acestor demersuri făcute de către societate a fost obținut Avizul doar pentru persoanele care îndeplinesc funcția de mecanic locomotivă, mecanic ajutor și mecanic instructor.

Instanța de fond a mai reținut că demararea procedurii și cu privire la alte funcții, nu reprezenta un atribut exclusiv al angajatorului, câtă vreme participanți la etapele de expertiza tehnică și expertiză medicală sunt și reprezentanții angajaților în cadrul comitetului de securitate și sănătate în munca ori responsabilul cu protecția muncii. Salariații aveau dreptul și interesul să solicite derularea procedurii în toate etapele legale și cu privire la alte locuri de muncă, iar potrivit art. 3 alin. (3) din H.G. nr. 1025/2003, în cazul în care angajatorul nu declanșează procedura de încadrare a locurilor de muncă în condiții speciale, sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, reprezentanții angajaților în cadrul comitetului de securitate și sănătate în muncă ori responsabilul cu protecția muncii pot sesiza inspectoratele teritoriale de munca, care vor dispune verificarea locurilor de munca conform alin. (1) lit. c).

La nivelul unității pârâte exista sindicat, însă acesta împreună cu salariații nu a înțeles să uzeze de facilitatea acordată de dispozițiile legale în acest sens, stând în pasivitate.

Astfel după cum s-a arătat în cele ce preced, faptul de a nu parcurge procedura de avizare și refuzul aplicării metodologiei de încadrare a locurilor de muncă în condiții speciale de către acest angajator, putea fi legal contestat tocmai cu scopul de a determina societatea angajatoare să verifice locurile de muncă ce ar putea fi încadrate în procedura avizării și apoi să urmeze metodologia de avizare și înscriere în lista anexa a Legii nr.226/2003, aceasta fiind unica posibilitate legală a salariaților de a obține încadrarea locurilor de munca în condiții speciale, în actuala reglementare.

În absența îndeplinirii cumulative a criteriilor menționate și în condițiile în care nu a fost respectată metodologia prevăzută de H.G. nr. 1025/2003, încadrarea în grupa I de muncă până în anul 2001 și existența unui nivel ridicat de noxe nu sunt criterii suficiente pentru încadrarea altor locuri de muncă în condiții speciale, așa cum în mod neîntemeiat consideră reclamantii.

Mai mult instanța de fond a reținut că de fapt a avut loc o încadrare a unei părți a activității desfășurate în perioada în litigiu, însă, în condiții deosebite de muncă de către angajator, acesta parcurgând etapele impuse de H.G. nr. 261/2001, act normativ ce a fost în vigoare până la 11 martie 2007, când a fost abrogat expres prin H.G. nr. 246/2007.

În urma evaluărilor și măsurătorilor efectuate, recomandarea MTCT - Agenția de ##### - Biroul de Medicina muncii, a fost de încadrare în condiții deosebite de muncă, iar conform Avizului nr. 84/01.09.2005 reclamantii #####, #####, #####, #####, #####, #####, #####, #####, #####, #####, ##### și ##### au fost încadrați în condiții deosebite de muncă, nefiind îndeplinite criteriile pentru încadrarea în condiții speciale de muncă. Valabilitatea avizului obținut ca urmare a respectării procedurii reglementată de H.G. nr. 261/2001 nu putea fi mai mare de 3 ani. Toate avizele obținute au fost supuse prelungirii și, din 2007, conform HG 246/2007, reînnoirii. Acest aspect rezultă și din cuprinsul Avizului nr.84/01.09.2005 în cuprinsul căruia la ultimul aliniat se prevede că își încetează valabilitatea la data de 06.03.2007.

De altfel, instanța de fond a apreciat că ceea ce urmăresc petenții prin formularea acțiunii este stabilirea pe cale judecătorească a încadrării activității desfășurate în condiții speciale de muncă, fără respectarea procedurii legale expres reglementate de H.G. 1025/2003.

Prin decizia nr.###/03.07.2008, Curtea Constituțională a statuat însă că înțelesul prevederilor O.G. nr. 137/2000 prin care se conferă instanțelor judecătorești competența de a desființa norme juridice instituite prin lege și de a crea în locul acestora alte norme, sau de a le substitui cu norme cuprinse în alte acte normative este neconstituțional, întrucât încalcă principiul separației puterilor consacrat în art. I alin 4 din Constituție și în art.61 alin 1 în conformitate cu care Parlamentul este unica autoritate legiuitoare. De altfel, Curtea Constituțională, în considerentele deciziei sus menționate, a arătat faptul că misiunea instanțelor judecătorești este aceea de a soluționa, aplicând legea, litigiile dintre subiectele de drept cu privire la existența, întinderea și exercitarea drepturilor lor subiective.

Instanța de fond față de situația de fapt anterior expusă a apreciat că nu este îndrituită a constata că activitatea desfășurată de reclamant după anul 2001 și până în prezent, este în aceleași condiții concrete de lucru, respectiv existența noxelor și condițiile concrete de microclimat, solicitare fizică și nervoasă, care au fost avute în vedere de Ministerul Transporturilor atunci când a precizat că aceste locuri de muncă se încadrează în grupa I de muncă și, pe cale de consecință, să fie obligată pârâta să recunoască că activitatea desfășurată de reclamant după anul 2001 și până în prezent, se încadrează în condiții speciale de muncă, neavând nici un temei legal, întrucât în caz contrar s-ar substitui unei proceduri administrative, stabilite expres cu condiții și termene, printr-un act normativ ce aparține competenței exclusive a puterii executive.

Pretenția reclamantilor din prezentul dosar de a li se acorda și lor condiții speciale de muncă, motivat exclusiv pe faptul că, colegii în situații pretins similare beneficiază de acestea nu este întemeiată, întrucât prin legislația în materie se reglementează expres criteriile pe baza cărora se stabilesc locurile de muncă ce se încadrează în condiții de muncă speciale, organele competente care să facă aceste încadrări, metodologia pe baza căreia unitățile efectuează încadrarea.

Astfel cum a statuat Curtea Europeană a Drepturilor Omului, legat de articolul 14 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului privind interzicerea discriminării, diferența de tratament devine discriminare, în sensul articolului 14 din Convenție, atunci când autoritățile statale induc distincții între situații analoage și comparabile fără ca acestea să se bazeze pe o justificare rezonabilă și obiectivă. Instanța europeană a decis în mod constant că pentru ca o asemenea încălcare să se producă „trebuie stabilit că persoane plasate în situații analoage sau comparabile, în materie, beneficiază de un tratament preferențial și că această distincție nu-si găsește nici o justificare obiectivă sau rezonabilă (a se vedea ####, Hotărârea ##### contra ##### ; Hotărârea ##### contra ##### ; Hotărârea Spadea și Scalabrino contra ##### și Hotărârea Stubbings ## ##### #####).)

Potrivit art. 2 alin. 1 din O.G. nr. 137/2000, „prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe baza de rasă, naționalitate, etnie, limba, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenența la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice”.

Chiar considerând că încadrarea/neîncadrarea în condiții speciale de muncă privește acordarea unui drept social în raportul de muncă, instanța de fond a observat însă că art. 6 din O.G. nr. 137/2000 condiționează constatarea discriminării de existența unor motive expres și limitativ enumerate, respectiv:

apartenența la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorii sociale sau unei categorii defavorizate, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a acesteia.

În speță, pretinsa deosebire de tratament nu este realizată pentru vreunul dintre criteriile prevăzute strict de ordonanță.

Concluzionând, instanța de fond a constatat că încadrarea locurilor de muncă în condiții speciale, conform art.20 (2) din Legea nr. 19/2000 s-a făcut începând cu data de 1 aprilie 2001 prin lege în virtutea competenței constituționale stabilite în favoarea legislativului de a edicta acte normative cu putere obligatorie, iar metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor și locurilor de muncă în condiții speciale este prevăzută prin acte normative emise de puterea executivă în aplicarea legii, conform art. 107 din Constituția României și art. 19(2-4) și art.20(3) din Legea pensiilor nr. 19/2000.

Astfel, prin H.G. nr. ##### s-au reglementat criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții speciale.

Actul normativ impune parcurgerea cronologică a mai multor etape de verificare, depunerea unor documente și elaborarea unor avize de către organele special și expres constituite în scopul îndeplinirii acestei proceduri. Astfel actele normative citate în cele ce preced stabilesc clar precis și fără echivoc atât procedura de urmat pentru obținerea avizului de îndeplinire a criteriilor de încadrare în condiții speciale în scopul înscrierii locurilor de muncă respective în Anexa 2 a Legii nr.226/2006 cât și dreptul și mijlocul de contestare a refuzului nejustificat al angajatorului de a parcurge această procedură, astfel că nu există nici o încălcare a dreptului de acces în componentele sale stabilite de jurisprudența dezvoltată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în interpretarea art. 6 din Convenție.

Instanța de fond raportat la reglementările speciale în materie consacrate de dispozițiile legale, a respins de asemenea ca neconcludentă solicitarea reclamantilor de încuviințare a unei expertize de specialitate, neputând reține ca pertinentă alegația acestora privitoare la faptul că H.G. nr. ##### în art. 11, a prevăzut un caz de reconstituire prin hotărâre judecătorească a perioadei lucrate în condiții speciale de muncă în cazul distrugerii arhivelor. În speță, există la nivelul unității pârâte întreaga documentație cu privire la condițiile de muncă în care salariații și-au desfășurat activitatea, nefiind incidente astfel aceste dispoziții legale invocate.

Constatându-se că există practică neunitară, pe rolul instanțelor din raza Curții de Apel ##### în ceea ce privește modul de interpretare și aplicare a prevederilor H.G. nr. 261/2001 și a H.G. nr. ##### privind criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite și, respectiv, speciale, prin stabilirea dacă este admisibilă constatarea pe cale judiciară a prestării muncii în condiții deosebite/speciale, în cazul în care nu s-a efectuat procedura prealabilă prevăzută de hotărârile de Guvern raportat la acel angajator/acel loc de muncă sau a fost efectuată procedura prealabilă, dar aceasta nu a vizat meseria/funcția exercitată de reclamant, cauze în care au fost pronunțate soluții contradictorii, în vederea unificării practicii în materie, cu ocazia întâlnirii profesionale trimestriale a judecătorilor din cadrul instanțelor din circumscripția Curții de Apel ##### din data de 23 iunie 2015, opinia majoritară a participanților fost în sensul că este lipsită de temei legal o cerere prin care s-ar solicita instanței constatarea prestării muncii în condiții deosebite sau speciale, în ipoteza în care nu s-a efectuat procedura prealabilă prevăzută de H.G nr. 261/2001 și H.G nr. ##### cu privire la acel angajator/acel loc de muncă sau a fost efectuată procedura prealabilă, dar aceasta nu a vizat meseria/funcția exercitată de reclamant.

de aspectele mai sus enunțate, instanța de fond a apreciat că nu poate să substituie întreaga metodologie prevăzută prin actul normativ în competența altor organe, prin hotărârea pronunțată, în caz

contrar procedând la depășirea atribuțiilor puterii judecătorești, considerente pentru care a respins acțiunea formulată de reclamantă ca neîntemeiată.

Instanța de fond a luat act că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată de către pârâtă.

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel reclamantii #####, #####, #####, #####, #####, #####, #####, #####, #####, #####, #####, #####, IANCU IOAN, #####, #####, #####, solicitând admiterea apelului și rejudecând cauza, admiterea cererii de chemare în judecată, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, apelanții arată că sentința primei instanțe este vădit netemeinică și nelegală, apreciind că li s-a încălcat dreptul la apărare, respingând toate cererile în probațiune formulate, hotărârea pronunțată fiind bazată pe actele depuse la dosar de pârâtă.

Mai arată apelanții că așa cum rezultă din copia carnetelor de muncă depuse la dosar, apelanții au fost și sunt angajații pârâtei pe funcțiile și în perioadele menționate, funcții pentru care, până la data de 01.04.2001 când a intrat în vigoare Legea nr. 19/2000, au beneficiat de grupa I-a de muncă în procent de 100%.

După acea dată, fiind abrogate actele normative în baza cărora se înscriau în carnetele de muncă mențiunile privind activitatea desfășurată de aceștia în grupa I-a de muncă (devenită muncă în condiții speciale, după noua legislație) nu li s-au eliberat adeverințele care să ateste încadrarea activității lor în condiții speciale de muncă, în procent de 100%, după data de 01.04.2001.

Apelanții critică sentința apelată, arătând că instanța de fond s-a mulțumit să reproducă în considerentele sentinței apelate textele din: Legea nr. 19/2000- privind nominalizarea locurilor de muncă în condiții speciale, art. 20 al. I; H.G. ##### # privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale și să constate potrivit actelor normative sus menționate, ca funcțiile exercitate de apelanți nu sunt nominalizate nici de lege și nici nu sunt cuprinse în lista prevăzută în anexa 12 la HG nr. 1025/2003, menționând ca doar activitatea desfășurată de personalul din siguranța circulației care îndeplinește funcția de mecanic de locomotivă poate fi încadrat în condiții speciale de muncă.

pârâta din prezenta cauză a obținut avizele pentru încadrarea în grupe speciale de muncă respectiv poziția 17 din Legea ##### nu înțeleg poziția instanței de fond care nu analizează acest aspect, prin urmare, consideră că sentința este vădit netemeinică.

Instanța de fond a trecut peste o minimă solicitare a reclamantilor către parate de a se comunica: dacă s-a efectuat vreo expertiză tehnică în vederea identificării factorilor de risc care nu pot fi înlăturați și efectul lor asupra persoanelor, dacă s-a efectuat vreo expertiză medicală tot în acest sens și să se depună acest document; încuviințarea unei expertize tehnice de specialitate care să determine condițiile de muncă ale apelanților.

apelanții că deși prin cererea de chemare în judecată și prin concluziile puse în fața instanței au solicitat această probațiune prima instanța le-a respins „în ##### a verifica dacă pârâtele la care au fost angajați sau sunt angajați au protejat drepturile lor ca salariați.

Mai arată apelanții că sunt în imposibilitate de a face aceste demersuri în nume propriu deoarece actele normative indică clar pe cei care au calitatea să le facă, arătând că dacă nu s-au întreprins aceste demersuri nu există nici un fel de responsabilitate a angajatorului.

Subliniază apelanții că până în 2001 au fost încadrați în grupa I-a de muncă, iar din 2001 deși nu s-au îmbunătățit cu nimic condițiile de muncă, au fost încadrați în condiții normale de muncă, situație de neînțeles.

Mai arată că munca s-a desfășurat în condiții speciale, participând la siguranța circulației, fiind convinși că doar o expertiză de specialitate dispusă în cauză ar fi putut determina instanța ca în cunoștință de cauză să se pronunțe asupra condițiilor lor de muncă.

În drept, apelanții invocă dispozițiile art. 466 și următoarele din Noul Cod de Procedură Civilă.

Prin întâmpinarea depusă în apel, intimata pârâtă Societatea Națională de Transport Feroviar de ##### S.A. București – prin Sucursala Regională de transport Feroviar de călători ##### solicită respingerea apelului, reluând apărările din fața primei instanțe referitoare la posibilitatea sindicatelor de a se implica în procedura de încadrare, atunci când angajatorii rămân în pasivitate.

Examinând sentința apelată prin prisma motivelor de apel invocate și a apărărilor formulate, Curtea de Apel reține următoarele:

Apelul este nefondat și urmează a fi respins ca atare.

Analizând actele și lucrările dosarului, din perspectiva criticilor formulate în cererea de apel și a apărărilor formulate prin întâmpinare, Curtea reține următoarele:

reclamantii au prestat activitate la unitatea pârâtă în temeiul unui contract individual de muncă după cum urmează: #####, #####, #####, #####, #####, #####, #####, #####, ##### în funcția de revizor tehnic vagoane, reclamantul ##### în funcția de tâmplar carosier, reclamantul ##### în funcția de lăcătuș, reclamantul ##### în funcțiile de instructor vagoane și șef de tură și reclamantul ##### în funcțiile de lăcătuș și revizor tehnic vagoane.

Aceștia au fost încadrați anterior datei de 01.04.2001 în grupa I de muncă.

Instanța de fond a reținut că până la data de 1 aprilie 2001, când a intrat în vigoare Legea nr. 19/2000, încadrarea în grupele I și II de muncă a fost reglementată de Ordinul 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităților și categoriilor profesionale cu condiții deosebite care se încadrează în grupele I și II de muncă în vederea pensionării, publicat în Monitorul Oficial al României nr.38 din 20 martie 1990.

Prin art. 20 alin. 1 din Legea nr. 19/2000, s-au prevăzut locurile de muncă în condiții speciale, alte locuri de muncă în condiții speciale decât cele prevăzute la alin. 1 putând fi stabilite numai prin lege, așa cum prevede alin. 2 al aceluiași articol.

În temeiul art. 20 alin. 3 din Legea nr. 19/2000, a fost adoptată H.G. nr. ##### privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale.

Ca atare, în ceea ce privește perioada ulterioară datei de 01.04.2001, Curtea reține că dispozițiile Ordinului nr. 50/1990 și-au încetat aplicabilitatea ca urmare a abrogării acestui act normativ, astfel încât invocarea de reclamantul apelant a unor prevederi din acest ordin nu poate constitui temei legal al pretențiilor sale.

Curtea reține că, prin dispozițiile HG nr. ##### privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale, adoptată în temeiul art. 20 din Legea nr. 19/2000, legiuitorul a stabilit o procedură obligatorie, care cuprindea mai multe etape, și anume: nominalizarea locurilor de muncă; solicitarea de verificare a activităților, inițiată de angajator împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu reprezentanții angajaților în cadrul comitetului de securitate și sănătate în muncă ori cu responsabilul cu protecția muncii, adresată inspectoratelor teritoriale de muncă; verificarea de către inspectoratele teritoriale de muncă a locurilor de muncă, confirmată prin proces-verbal; efectuarea expertizei tehnice, la solicitarea angajatorului împreună cu sindicatele sau cu reprezentanții angajaților și efectuarea expertizei medicale.

Parcurgerea acestor etape era condiționată de rezultatul verificării de către inspectoratele teritoriale de muncă a locurilor de muncă, confirmată prin proces-verbal și era urmată de depunerea de către angajator a unui dosar la ##### pentru acordarea avizelor de încadrare în condiții speciale, constituită în cadrul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, care acorda avizul final.

Chiar dacă solicitarea încadrării în condiții speciale putea fi făcută și de către cei mai sus indicați, nu numai de angajator, Curtea apreciază că ceea ce prezintă relevanță în cauza de față nu este culpa - societății sau a celorlalte entități cărora legea le recunoaște anumite atribuții în această procedură - în neefectuarea demersurilor prevăzute de lege pentru încadrarea locurilor de muncă în condiții speciale, ci împrejurarea că locul de muncă al pârâtului nu a fost încadrat ca fiind în condiții speciale prin parcurgerea tuturor acestor etape.

Or, din cuprinsul avizul nr. 12/30.11.2004 emis de Inspectoratul Teritorial de Muncă ##### depus în primă instanță, Curtea constată că pentru perioada în litigiu 01.04.2001 – 01.08.2014, societatea pârâtă a obținut avizarea încadrării în condiții speciale doar pentru activitățile desfășurate de personalul din siguranța circulației care îndeplinea funcția de mecanic locomotivă și automotor, mecanic ajutor și mecanic instructor, categorie de personal din care nu face parte reclamantul.

Drept urmare, Curtea apreciază că o cerere de constatare a desfășurării activității într-un interval de timp determinat la un loc de muncă în condiții speciale, fără ca anterior locul de muncă respectiv să fi fost încadrat în condiții speciale potrivit procedurii obligatorii descrise mai sus, sau pentru un loc de muncă care a fost încadrat doar în condiții deosebite, este lipsită de fundament legal, iar soluția astfel pronunțată de tribunal este temeinică și legală.

Cum intenția legiuitorului a fost aceea de a crea prin intermediul HG nr. ##### o procedură obligatorie, în cadrul căreia sunt conferite drepturi și obligații doar anumitor instituții în vederea încadrării locurilor de muncă în condiții speciale, și de a nu lăsa la latitudinea fiecăruia dintre salariați inițiativa de a solicita recunoașterea condițiilor de muncă în care își desfășoară activitatea, în mod corect s-a constatat că demersul efectuat de către salariat în afara acestui cadru legal nu este fondat.

În ceea ce privește criticile formulate prin perspectiva aplicării prioritare a dreptului european, Curtea de Apel a dispus în cauză sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru a se pronunța cu privire la compatibilitatea normelor interne mai sus evocate cu normele europene.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a pronunțat pe data de 21 martie 2018, hotărârea în cauzele conexe C-133/17 și C-134/17, ##### și alții, ca urmare a cererilor de decizie preliminară formulate, în temeiul articolului 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), cu privire la interpretarea articolelor 114 alineatul (3), 151 și 153 TFUE, precum și a dispozițiilor Directivei 89/391/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă, îndeosebi a articolului 9 din aceasta.

CJUE a stabilit că „articolul 114 alineatul (3) și articolele 151 și 153 TFUE, precum și dispozițiile Directivei 89/391 trebuie interpretate în sensul că nu se aplică unei reglementări naționale, precum cea în discuție în litigiul principal, care stabilește termene stricte și proceduri care nu permit instanțelor naționale să reexamineze sau să stabilească încadrarea activităților desfășurate de lucrători în diferite grupe de risc, pe baza căreia se calculează pensiile pentru limită de vârstă ale acestor lucrători”.

Ca atare, nu pot fi reținute criticile formulate de apelanți sub acest aspect.

De asemenea, Curtea Constituțională a respins excepțiile de neconstituționalitate care au vizat temeiurile juridice precitate, reținându-se că acestea sunt în acord cu exigențele constituționale.

Ținând seama de aceste considerente, Curtea apreciază ca hotărârea fondului este legală și temeinică, astfel ca o va menține ca atare, urmând ca în temeiul dispozițiilor art. 480 alin. 1 C.proc.civ. să respingă ca nefondat apelul.

Curtea de Apel Cluj, Secția a IV-a pentru litigii de muncă și asigurări sociale
decizia civilă nr. Hotărâre nr. 291/25.02.2019

<https://rejust.ro/juris/374g242g>

Prin sentința civilă nr. ##### din 24.05.2016 a Tribunalului Cluj, pronunțată în dosarul nr. #####/117/2014, s-a respins acțiunea formulată de către reclamantul ##### în contradictoriu cu pârâta ##### SA, reprezentată prin administrator judiciar SMDA MUREȘ INSOLVENCY S.P.R.L.

Pentru a hotărî astfel, prima instanță a reținut următoarele:

Reclamantul a fost angajat al societății pârâte fiind încadrat în grupa I de muncă începând cu 15.07.1981 și până în 01.04.2001, ocupând funcțiile de termist și maistru patentare. În perioada ulterioară, respectiv cea care formează obiectul dedus judecății, a fost încadrat în funcțiile de maistru patentare 01.04.2001. – 16.04.2003, fiind încadrat în condiții deosebite, termist 16.04.2003 – 01.01.2013, încadrat în condiții deosebite și termist 01.01.2013 – 14.02.2013, perioadă în care nu a mai beneficiat de încadrare în grupe de muncă.

Raportat la perioada pentru care reclamantul a solicitat eliberarea adeverinței în urma recunoașterii activității prestate, sunt aplicabile prevederile Legii nr. 19/2000 și cele ale Hotărârii de Guvern nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite care a abrogat Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, cele ale Hotărârii de Guvern nr. ##### privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locurile de muncă cu condiții speciale, respectiv cele ale Legii nr. 226/2006 și Legii nr. 263/2010.

Prin dispozițiile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 s-a prevăzut că „locurile de muncă, activitățile și categoriile profesionale încadrate în grupele I și a II-a de muncă până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri sunt considerate activități desfășurate în condiții deosebite, cu excepția celor care, conform prevederilor Legii nr. 19/2000, sunt prevăzute ca fiind activități desfășurate în locuri de muncă în condiții speciale”, iar potrivit dispozițiilor art. 20 (3) din Legea nr. 19/2000 metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale se vor stabili prin hotărâre a Guvernului, pe baza propunerii comune a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și a Ministerului Sănătății și Familiei, în urma consultării CNPAS.

Astfel, în ceea ce privește condițiile speciale de muncă, art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale, a prevăzut că „(1) Criteriile pentru încadrarea persoanelor în locurile de muncă în condiții speciale sunt următoarele:

- a) încadrarea locurilor de muncă în grupa I de muncă, anterior datei de 1 aprilie 2001;
- b) desfășurarea activității în condiții speciale pe durata programului normal de lucru din luna respectivă numai în locurile de muncă definite la art. 1 lit. a);
- c) existența la locurile de muncă în condiții speciale a unor factori de risc care nu pot fi înlăturați, în condițiile în care s-au luat măsurile tehnice și organizatorice pentru eliminarea sau diminuarea acestora, în conformitate cu legislația de protecție a muncii în vigoare;

d) efecte asupra persoanelor din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, datorate în exclusivitate unor cauze profesionale și înregistrate pe perioada ultimilor 15 ani;

e) efecte asupra capacității de muncă și stării de sănătate, evaluate în baza datelor medicale înregistrate la nivelul cabinetelor medicale de întreprindere, de structurile medicale de medicina muncii sau la comisiile de expertizare a capacității de muncă, pe perioada ultimilor 15 ani.

(2) Încadrarea persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale se va realiza în condițiile îndeplinirii tuturor criteriilor menționate la alin. (1).”

încadrarea locurilor de muncă în condiții speciale sau deosebite a avut în vedere considerente asemănătoare divizării activității în grupele I și a II-a de muncă, în urma aplicării metodologiilor de încadrare, nu s-a realizat o suprapunere perfectă între locurile de muncă încadrate anterior Legii nr. 19/2000 în grupele I și a II-a de muncă cu cele încadrate ulterior în condiții speciale ori deosebite.

Din această cauză unele activități și unități care anterior se regăseau în grupa I de muncă, au fost încadrate în activități și unități în care se desfășoară activitatea în condiții speciale, în timp ce altele au fost încadrate în condiții deosebite sau chiar normale.

Simpla invocare de către reclamant a prevederilor Legii nr. 263/2010, care cuprinde locurile de muncă în condiții speciale, nu atrage eo ipso încadrarea sa în condiții speciale.

În Legea nr. 226/2006 se precizează că locurile de muncă încadrate în condiții speciale, prevăzute la art. 1 alin. (1), sunt cele din unitățile prevăzute în anexa nr. 2, care au obținut avizul pentru îndeplinirea procedurilor și criteriilor de încadrare în condiții speciale, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1.025/2003 privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale.

Din examinarea anexei nr. 2, se constată că societatea pârâtă deși se regăsește printre unitățile care au obținut avizul pentru îndeplinirea procedurilor și criteriilor de încadrare în condiții speciale, categoria profesională în care a fost încadrat reclamantul, pe perioada la care face referire, nu este cuprinsă în acest aviz.

Astfel, pârâta se regăsește la poziția nr. 36 din Anexa 2 (atât la Legea nr. 226/2006 cât și la Legea nr. 263/2010), a obținut Avizul nr. 34/04.05.2005 eliberat de Ministerul Muncii, Solidarității și Familiei, iar parte din personalul angajat a beneficiat de încadrare în condiții speciale, însă reclamantul nu s-a încadrat în vreuna din categoriile profesionale cuprinse în lista locurilor de muncă care au fost încadrate în grupa I-a de muncă anterior datei de 01.04.2001 și care se regăsesc în Anexa nr. 1 la Legea nr. 226/2006, avizul fiind obținut pentru încadrarea în condiții speciale doar pentru locurile de muncă în care se desfășoară activitățile de la pozițiile 19 a, d, f, 23 a, b, 24, 25 a, b, e, f, g și 26, pe care reclamantul nu le-a prestat.

În lipsa îndeplinirii cumulative a criteriilor menționate anterior, nu pot fi primite susținerile reclamantului în sensul constatării prestării și încadrării activității în condiții speciale de muncă.

Faptul că anterior anului 2001 reclamantul a beneficiat de încadrare în grupa I a de muncă nu prezintă relevanță, în condițiile în care prevederile în baza cărora a fost astfel încadrat nu mai sunt în vigoare, iar reclamantul nu a făcut dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru încadrare în condiții speciale de muncă.

Pe de altă parte, instanța a reținut că, activitatea reclamantului a fost încadrată în condiții deosebite de muncă în perioada 01.04.2001-01.01.2013 în baza avizului nr. 64/2002 emis de Inspectoratul Teritorial de Muncă #####, reînnoit până la data de 31.12.2012 și cu respectarea criteriilor și metodologiei de încadrare a locurilor de muncă prevăzute de Hotărârea nr. 261 din 22 februarie 2001.

în vedere cele de mai sus, în baza dispozițiilor legale amintite, acțiunea reclamantului a fost neîntemeiată și a fost respinsă.

Împotriva acestei hotărâri reclamantul ##### a declarat apel, în termen legal, prin care a solicitat modificarea sentinței atacate, iar pe cale de consecință admiterea acțiunii introductive de instanța.

În motivarea cererii de apel s-a arătat că prin cererea de chemare în judecată a arătat instanței ca adeverința eliberată de către angajator nu este conformă cu activitatea prestată în cadrul societății ##### SA Câmpia Turzii.

Astfel, cu toate că în adeverința depusă la dosar se menționează încadrarea în grupa de muncă/condiții de muncă pe fiecare perioadă în parte, astfel: în perioada 15.07.1981 - 22.04.1982 - termist în secția TOT3 - acordat grupa I de muncă 100%; în perioada 15.12.1983 - 01.08.1997 - termist în secția TOT3 - acordat grupa I de muncă 100%; în perioada 01.08.1997 - 01.04.2001 - maistru patentare în secția TOT3 - acordat grupa I de muncă 100%; în perioada 01.04.2001 - 16.04.2003 - maistru patentare în secția TOT3 - acordat condiții deosebite; în perioada 16.04.2003 - 01.01.2013 - termist în secția TOT3 (TO) - acordat condiții deosebite; în perioada 01.01.2013 - 14.02.2013 - termist în secția TOT3 - nu a beneficiat de încadrare în grupa de muncă.

Prin acțiunea introductivă a solicitat instanței să oblige fostul angajator să recunoască că activitatea prestată în perioada 01.04.2001 - 01.01.2013 se încadrează în condiții speciale de muncă, nu în condiții deosebite de muncă, iar perioada 01.01.2013 - 14.02.2013 se încadrează în condiții speciale de muncă.

Apelantul a lucrat ## același loc de muncă, la secția Electrozi TOT3 (tragatorie otel special), fie ca s-a numit termist, fie ca s-a numit maistru patentare.

Aceasta rezulta nu numai din carnetul de muncă care dovedește continuitatea activității sale în cele două secții de electrozi ai societății, dar și din adeverința depusă la dosarul cauzei.

Reținerile instanței cu privire la prevederile HG nr. ##### și Legea nr. 226/2006 nu respectă spiritul și litera legii.

Susține că a solicitat instanței întocmirea unei adrese către parata pentru ca aceasta să comunice instanței care sunt măsurile luate în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor de muncă ale recurentului și care au determinat ca începând cu data de 1 aprilie 2011 să nu mai dispună încadrarea locului de muncă ocupat de recurent în grupa de muncă/condiții speciale de muncă, dar paratul nu a răspuns acestei solicitări.

adevărat ca potrivit art. 5 (1) din HG nr. 1025/2003, în vederea încadrării locurilor de muncă în condiții speciale se constituie o ##### pentru acordarea avizelor de încadrare în condiții speciale, comisie la care angajatorul va depune un dosar pentru acordarea avizelor de încadrare în condiții speciale.

adevărat ca societatea ##### SA a întocmit și depus acest dosar pentru personalul contractual, dar angajatorul nu a făcut dovada că a urmat această procedură și pentru locul de muncă ocupat de către recurentul-reclamant.

Din moment ce reclamantul a fost cuprins de către angajator în decizia/dosarul pentru acordarea condițiilor deosebite de muncă și locul acestuia de muncă a expertizat tehnic pentru identificarea existenței și evaluarea factorilor de risc este dreptul acestuia de a se adresa instanței de judecată, iar rolul instanței de judecată este acela de a verifica dacă încadrarea dispusă de angajator este corectă, respectiv ca pretențiile formulate de către reclamant sunt temeinice și legale.

Odată cu apariția HG nr. ##### privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale, angajatorului i-a revenit obligația ca, urmând anumite etape, să solicite inspectoratului teritorial de muncă încadrarea locurilor de muncă în condiții speciale.

Angajatorul a demarat aceste proceduri dar pentru sudor doar pentru încadrare în condiții deosebite de muncă și nu pentru condiții speciale de muncă.

Raportat la art. 3 alin. 3 și art. 16 din HG nr. ##### reevaluarea locurilor de munca pentru cuprinderea acestora în categoria locurilor de munca în condiții speciale, trebuia solicitată de angajator sau de sindicatele reprezentative sau de către responsabilul cu protecția muncii. În speța, angajatorul a declanșat procedura pentru anumite locuri de munca, dispunând încadrarea în perioada 01.04.2001 - 01.01.2013 în condiții deosebite de munca nu în condiții speciale de munca, iar ulterior datei de 01.01.2013 și până la data încetării contractului de munca (14.02.2013) angajatorul nu a mai dispus încadrarea în condiții de munca.

În conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. 1 din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de munca în condiții speciale, în cadrul anexei 1 sunt enumerate activitățile care se încadrează în condiții speciale.

Art. 1 alin. 2 din Legea nr. 226/2006 prevede ca locurile de munca prevăzute la alin. (1) sunt cele din unitățile prevăzute în anexa 2, care au obținut avizul pentru îndeplinirea procedurilor și criteriilor de încadrare în condiții speciale, în conformitate cu prevederile HG nr. 1025/2003.

Or, la pct. 36 din anexa 2 a HG nr. ##### sunt prevăzute activitățile desfășurate în condiții speciale în cadrul SC ##### SA, care este antecesoarea juridică a actualei parate, ceea ce face aplicabile dispozițiile alin. 3 al art. 1 din Legea nr. 226/2006: „În situația în care, potrivit legii, unitățile prevăzute în anexa nr. 2 își schimbă denumirea sau sediul ori se reorganizează, inclusiv prin preluarea în totalitate sau în parte a patrimoniului de către o altă societate, locurile de munca în care până la data la care au intervenit aceste modificări s-au desfășurat activitățile prevăzute în anexa nr. 2 rămân în continuare încadrate în condițiile speciale de munca, dacă respectivele locuri de munca se regăsesc la noua societate”.

În speța, locurile de munca în care se desfășoară activități în condiții speciale sunt cele prevăzute la pct. 19 (a, d, f), pct. 23 (a, b), pct. 24, pct. 25 (a, b, e, f, g) și pct. 26 din anexa 1 a Legii nr. 226/2006.

Apelantul solicită raportarea acestor activități la atribuțiile evidențiate în fisele de post ale reclamantului, precum și la mențiunile înscrise în carnetul de munca care acesta și-a desfășurat activitatea în mod nemijlocit și permanent la atelierul oțelărie electrice, iar anterior datei de 1 aprilie 2001 locul de munca a fost încadrat în grupa I de munca.

Activitatea a fost desfășurată în aceleași condiții atât înainte, cât și după această dată, iar angajatorul nu a făcut dovada îmbunătățirii condițiilor de munca. Mai mult, pentru perioada 01.04.2001 - 07.08.2006 nu se datorează diferența dintre cota de contribuție de asigurări sociale datorată de angajator pentru condiții speciale de munca și cea declarată de către acesta (art. 1 alin. 5 din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de munca în condiții speciale).

Pct. 23 din anexa 1 a Legii nr. 226/2006 cuprinde în lista locurilor de munca ce se încadrează în condiții speciale „activitatea desfășurată de personalul din oțelării”. Prin personal care este în activitate se înțelege: muncitori, subingineri, șef atelier, ingineri, maiștri, tehnicieni, personal de întreținere și reparații, controlori tehnici de calitate, precum și alte categorii de personal care lucrează efectiv la locurile de muncă și activitățile prevăzute în anexa 1”.

Anexa 2 pct. 19, 23, 24, 25 și 26 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice legiuitorul recunoaște și dispune încadrarea în condiții speciale de munca a activității desfășurate de reclamant.

„19. Activitatea desfășurată de personalul care lucrează la producerea electrozilor siderurgici și de sudură...

23. Activitatea desfășurată de personalul din oțelării...

24. Activitatea din turnatoriile de fontă, oțel, neferoase sau materiale re folosibile neferoase, cu producție industrială continuă, în care se execută și operațiile de dezbatere sau de curățare a pieselor în hala de turnare

25. Activitatea desfășurată de personalul din activitatea de laminare la cald...

26. Activitatea de forjare continuă la cald, manuală, cu ciocane și prese de peste 200 kg/forță.”

În plus, societatea parată este prevăzută în anexa 3 pct. 36 din Legea nr. 263/2010 cu unitățile care au obținut avizul pentru îndeplinirea procedurilor și criteriilor de încadrare în condiții speciale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale, cu modificările și completările ulterioare.

Prin încadrarea în condiții deosebite de muncă, în loc de condiții speciale, parata a încercat în acest fel să-și reducă cheltuielile aferente contribuțiilor pe care le datoră la stat, bazându-se pe eventuala pasivitate a salariaților.

În speța de față, locurile de muncă în care se desfășoară activități în grupa I sunt cele prevăzute la pct. 21, 22, 23 și 24 din anexa I din Ordinul nr. 50/1990, iar actualmente sunt încadrate în condiții speciale fiind prevăzute la pct. 19 (a, d, f), pct. 23 (a, b), pct. 24, pct. 25 (a, b, e, f, g) și pct. 26 din anexa 1 a Legii nr. 226/2006.

Menționează în mod expres că angajatorul a recunoscut că activitatea prestată de reclamant se încadrează în condiții speciale de muncă acordându-i sporuri la salariul de bază, durată redusă a timpului de lucru, antidot (lapte și slănină), echipament de protecție gratuit, materiale igienico-sanitare, concediul de odihnă suplimentar.

Singura nemulțumire se rezumă la faptul că apelantul a fost încadrat în mod greșit în condiții deosebite de muncă, corect ar fi fost în condiții speciale de muncă.

În drept, a invocat dispozițiile art. 466, 470 și 480 alin. 2 C.pr.civ.

Pârâta intimată pârâta ##### SA, reprezentată prin administrator judiciar MUREȘ INSOLVENCY S.P.R.L a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea apelului formulat de reclamant și pe cale de consecință menținerea sentinței atacate ca temeinică și legală (f.8-11).

În susținerea poziției procesuale s-a arătat că potrivit art. 158 alin. 1 din Legea nr. 263/2010 „Perioadele de vechime în munca realizate în grupele I și a II-a până la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiul de cotizare în condiții deosebite, în vederea reducerii vârstelor de pensionare, cu excepția celor realizate în activitățile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1) sunt încadrate în condiții speciale”.

Încadrarea în grupa de muncă nu se face în mod aleatoriu sau abuziv, ci pe baza reglementărilor legale în vigoare.

Punctul 6 din Ordinul nr. 50/1990 prevede că „Nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupele I și II de muncă se face de către conducerea unităților împreună cu sindicatele libere din unități, ținându-se seama de condițiile deosebite de muncă concrete în care își desfășoară activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, condiții nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizică sau nervoasă, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.)”.

Încadrarea în munca a personalului se făcea pe baza actelor normative în vigoare, pe baza determinărilor și a aprobărilor necesare de încadrare a unor locuri de muncă în grupa I de muncă, grupa II de muncă sau condiții speciale.

De asemenea, art. 11 (2) arată că: „În cazul distrugerii arhivelor, dovedita cu acte, se poate reconstitui potrivit legii, prin hotărâre judecătorească, perioada lucrată în condiții speciale.”

În acest caz angajatorul deține acte în temeiul cărora le-a înscris angajaților în carnetele de munca, grupa de munca în care au fost încadrați, așa cum a fost aprobată și nu așa cum dorește reclamantul.

În anexele din Legea nr.263/2010 sunt prevăzute unitățile care au obținut avizul pentru îndeplinirea procedurilor și criteriilor de încadrare în grupe de munca, precum și poziția din lista locurilor de munca pentru care s-a aprobat încadrarea în grupe de munca.

Doar persoanele care și-au desfășurat activitatea în locurile de munca care au obținut avizul pentru îndeplinirea procedurilor și criteriilor de încadrare în grupa a I-a și a II-a de munca, puteau fi încadrate în această grupă.

Pentru recunoașterea condițiilor de munca trebuiau să fi fost făcute determinări a noxelor la locul de munca, iar persoana să lucreze efectiv cel puțin 70% din programul de lucru în condițiile respective; să fi fost nominalizată de către conducerea unității împreună cu sindicatul din unitate ca lucrând în condițiile respective și nu în ultimul rând să achite contribuțiile de asigurări sociale aferente.

Chiar în ipoteza în care s-ar susține că reclamantul a desfășurat activitate în loc de munca încadrat în condiții speciale, dacă nu se face dovada că cel puțin 70% din programul de lucru a fost desfășurat în aceste condiții, acordarea nu este posibilă.

De asemenea, achitarea contribuțiilor de asigurări sociale aferente condițiilor speciale de munca este obligatorie pentru a se putea recunoaște încadrarea și pentru a beneficia de avantajele acestei încadrări. Ori, reclamantul nu a făcut dovada achitării de către ##### SA a contribuțiilor de asigurări sociale aferente încadrării solicitate.

Ordinul MMFS nr. 590/2008 prevede că adeverințele prin care se atestă că persoanele au lucrat în condiții speciale de munca se întocmesc și se eliberează numai pe baza documentelor verificabile aflate în evidențele angajatorilor sau deținătorilor de arhive aceștia fiind direct răspunzători de legalitatea, exactitatea și corectitudinea datelor.

În speța prin adeverința s-a specificat că reclamantul nu a fost încadrat în condiții speciale de munca după data de 01.04.2001, drept urmare suntem în imposibilitate de a elibera o adeverință care să ateste încadrarea.

Cum intenția legiuitorului a fost aceea de a crea prin intermediul HG nr. ##### o procedură obligatorie, în cadrul căreia sunt conferite drepturi și obligații doar anumitor instituții în vederea încadrării locurilor de munca în condiții speciale, și de a nu lăsa la latitudinea fiecăruia dintre salariați inițiativa de a solicita recunoașterea condițiilor de munca în care își desfășoară activitatea, demersul efectuat de către salariat în afara acestui cadru legal nu este fondat.

Prin dispozițiile HG nr. ##### privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de munca în condiții speciale, adoptată în temeiul art. 20 din Legea nr. 19/2000, legiuitorul a stabilit o procedură obligatorie, care cuprindea mai multe etape, și anume:

- 1) nominalizarea locurilor de munca;
- 2) solicitarea de verificare a activităților, inițiată de angajator împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu reprezentanții angajaților în cadrul comitetului de securitate și sănătate în munca ori cu responsabilul cu protecția muncii, adresată Inspectoratelor teritoriale de munca;
- 3) verificarea de către inspectoratele teritoriale de munca a locurilor de munca, confirmată prin proces-verbal;
- 4) efectuarea expertizei tehnice, la solicitarea angajatorului împreună cu sindicatele sau cu reprezentanții angajaților și
- 5) efectuarea expertizei medicale.

Astfel apreciază ca nu poate fi admisă o completare a locurilor de munca în condiții speciale de munca direct de către instanța în contradictoriu cu prevederile legale stabilite prin HG nr. 261/2001.

de cele ce preced solicită respingerea apelului și menținerea sentinței apelate în sensul respingerii acțiunii introductive formulate de reclamant.

În apel s-a administrat proba cu înscrisuri noi reprezentând documentația care a stat la baza încadrării locurilor de muncă în condiții speciale și în condiții deosebite în cadrul pârâtei (f.30-194, vol.I , f.1-196, vol.II).

Analizând sentința atacată prin prisma motivelor de apel invocate și a apărărilor formulate Curtea, în temeiul art. 479 alin.1 C.pr.civ., reține următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată reclamantul a solicitat instanței sa oblige fostul angajator sa recunoască ca activitatea desfășurată în perioada: 01.04.2001 - 01.01.2013 încadrată de pârât în condiții deosebite de muncă se încadrează în condiții speciale de munca; 01.01.2013 – 14.02.2013 se încadrează în condiții speciale de munca; obligarea pârâtului la eliberarea unei adeverințe cu perioada menționată în condiții speciale de muncă, precum și la plata cheltuielilor de judecată.

Curtea constată că potrivit mențiunilor din carnetul de muncă, reclamantul a fost angajat al societății pârâte fiind încadrat în grupa I de muncă începând cu 15.07.1981 și până în 01.04.2001, ocupând funcțiile de termist și maistru patentare. În perioada ulterioară, respectiv cea care formează obiectul dedus judecătii, a fost încadrat în funcțiile de maistru patentare 01.04.2001. – 16.04.2003, fiind încadrat în condiții deosebite, termist 16.04.2003 – 01.01.2013, încadrat în condiții deosebite și termist 01.01.2013 – 14.02.2013, perioadă în care nu a mai beneficiat de încadrare în grupe de muncă (f.9-19 dosar fond).

Din Adeverința G13/271/13.05.2014 eliberată de pârâtă reiese că încadrarea în grupa de munca/condiții de munca a reclamantului pe fiecare perioada în parte, astfel: în perioada 15.07.1981 - 22.04.1982 - termist în secția TOT3 - acordat grupa I de munca 100%; în perioada 15.12.1983 - 01.08.1997 - termist în secția TOT3 - acordat grupa I de munca 100%; în perioada 01.08.1997 - 01.04.2001 - maistru patentare în secția TOT3 - acordat grupa I de munca 100%; în perioada 01.04.2001 - 16.04.2003 - maistru patentare în secția TOT3 - acordat condiții deosebite; în perioada 16.04.2003 - 01.01.2013 - termist în secția TOT3 (TO) - acordat condiții deosebite; în perioada 01.01.2013 - 14.02.2013 - termist în secția TOT3 - nu a beneficiat de încadrare în grupa de munca (f.5-6 dosar fond).

Prin încheierea pronunțată în ședința publică din data de 16 ianuarie 2017 Curtea a sesizat din oficiu Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu solicitarea de pronunțare a unei hotărâri preliminare cu privire la interpretarea articolelor 114 alin. 3, 151 și 153 din TFUE, precum și a prevederilor Directivei-cadru 89/391/CEE și ale directivelor individuale subsecvente, în sensul că acestea trebuie interpretate ca opunându-se instituirii de către un stat membru UE a unor termene și proceduri ce limitează accesul la justiție pentru încadrarea locurilor de muncă în condiții deosebite sau speciale, cu consecința împiedicării lucrătorilor de a le fi recunoscute drepturile la securitate și sănătate în muncă ce derivă din stabilirea acestor condiții, conform reglementărilor interne enumerate în cuprinsul sesizării. Totodată, s-a dispus suspendarea de drept până la pronunțarea Curții de Justiție a Uniunii Europene asupra sesizării, în temeiul art. 412 alin.1 pct.7 Noul Cod de Procedură Civilă (f.198-205, vol. II).

Prin Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 21 martie 2018 s-a statuat că Art.114 alin.3 și art.151 și 153 TFUE precum și Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă trebuie interpretate în sensul că nu se aplică unei reglementări naționale, precum cea în discuție în litigiul principal, care stabilește termene stricte și proceduri care nu permit instanțelor naționale să reexamineze sau să

stabilească încadrarea activităților desfășurate de lucrători în diferite grupe de risc, pe baza căreia se calculează pensiile pentru limită de vârstă ale acestor lucrători (f.213-219 , vol. II).

Curtea reține că, prin dispozițiile HG nr. ##### privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale, adoptată în temeiul art. 20 din Legea nr. 19/2000, legiuitorul a stabilit o procedură obligatorie, care cuprindea mai multe etape, și anume: nominalizarea locurilor de muncă; solicitarea de verificare a activităților, inițiată de angajator împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu reprezentanții angajaților în cadrul comitetului de securitate și sănătate în muncă ori cu responsabilul cu protecția muncii, adresată inspectoratelor teritoriale de muncă; verificarea de către inspectoratele teritoriale de muncă a locurilor de muncă, confirmată prin proces-verbal; efectuarea expertizei tehnice, la solicitarea angajatorului împreună cu sindicatele sau cu reprezentanții angajaților și efectuarea expertizei medicale.

Parcursul acestor etape era condiționată de rezultatul verificării de către inspectoratele teritoriale de muncă a locurilor de muncă, confirmată prin proces-verbal și era urmată de depunerea de către angajator a unui dosar la ##### pentru acordarea avizelor de încadrare în condiții speciale, constituită în cadrul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, care acorda avizul final.

Chiar dacă solicitarea încadrării în condiții speciale putea fi făcută și de către cei mai sus indicați, nu numai de angajator, Curtea apreciază că ceea ce prezintă relevanță în cauza de față nu este culpa - societății sau a celorlalte entități cărora legea le recunoaște anumite atribuții în această procedură - în neefectuarea demersurilor prevăzute de lege pentru încadrarea locurilor de muncă în condiții speciale, ci împrejurarea că locul de muncă al pârâtului nu a fost încadrat ca fiind în condiții speciale prin parcursul tuturor acestor etape.

De altfel, din Avizul nr. 64/1/06.12.2002 pentru încadrarea locurilor de muncă în condiții deosebite emis de Inspectoratul Teritorial de Muncă ##### depus în apel, rezultă cu certitudine că locurile de muncă din cadrul Secției TOT3 a fost încadrate doar în condiții deosebite în temeiul HG nr. 261/2001 privind criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite (f.194-196, vol.II)

Așadar, o cerere de constatare a desfășurării activității într-un interval de timp determinat la un loc de muncă în condiții speciale, fără ca anterior locul de muncă respectiv să fi fost încadrat în condiții speciale potrivit procedurii obligatorii descrise mai sus, nu este fondată, iar soluția astfel pronunțată de tribunal este la adăpost de orice critici.

Cum intenția legiuitorului a fost aceea de a crea prin intermediul HG nr. ##### o procedură obligatorie, în cadrul căreia sunt conferite drepturi și obligații doar anumitor instituții în vederea încadrării locurilor de muncă în condiții speciale, și de a nu lăsa la latitudinea fiecăruia dintre salariați inițiativa de a solicita recunoașterea condițiilor de muncă în care își desfășoară activitatea, în mod corect s-a constatat că demersul efectuat de către salariat în afara acestui cadru legal nu este fondat.

Mai mult decât atât, în speță, așa cum a învederat pârâta, este aplicabilă Decizia nr. ## din 23 mai 2016 a Înaltei ##### de Casație și Justiție privind examinarea recursului, având ca obiect posibilitatea constatării pe cale judiciară sau a obligării angajatorului la încadrarea activității desfășurate în condiții deosebite sau speciale de muncă, după 1 aprilie 2001, publicat în MO nr. 904 din 10 noiembrie 2016 și obligatorie potrivit art.517 alin.4 C.pr.civ. prin care s-a admis recursul în interesul legii și s-a statuat următoarele:

“I. În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, art. 29 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, raportate

la art. 2 alin. (2), art. 3, 4, 11, 12, 15, 16 și 18 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 1-4, art. 7-9, art. 13 alin. (4) și art. 13¹ din Hotărârea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, cu modificările și completările ulterioare, nu este deschisă calea unei acțiuni în constatare de drept comun a condițiilor deosebite de muncă în care angajații și-au desfășurat activitatea după data de 1 aprilie 2001 și nici a acțiunii în obligare a angajatorilor la încadrarea locurilor de muncă în aceste condiții, atunci când aceștia din urmă nu au obținut sau, după caz, nu au reînnoit avizele pentru încadrarea locurilor de muncă în aceste condiții.

II. În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 20 alin. (2) și (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (2) și art. 2 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale, raportate la prevederile art. 2-6, art. 9, 13 și 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește condițiile speciale, acest tip de acțiuni nu sunt deschise, atunci când nu sunt întrunite condițiile cumulative privind înscrierea activității și a unității angajatoare în anexele nr. 1 și 2 la Legea nr. 226/2006 și, respectiv, în anexele nr. 2 și 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare”.

În considerentele acestei decizii s-a tran##### ## ##### judecății și s-a arătat că:
„61. În ceea ce privește interpretarea și aplicarea dispozițiilor care reglementează condițiile speciale de muncă, respectiv art. 20 alin. (2) și (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 alin. (1) și (2) și art. 2 alin. (2) din Legea nr. 226/2006, raportate la prevederile art. 2-6, art. 9, 13 și 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, în cauzele în care se solicită constatarea pe cale judiciară a încadrării în condiții speciale a locurilor de muncă în care, după data de 1 aprilie 2001, reclamantii și-au desfășurat activitatea, respectiv în cauzele în care se solicită obligarea angajatorilor la încadrarea locurilor de muncă ale reclamantilor în condiții speciale, atunci când pentru acestea nu s-a obținut avizul prevăzut de art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003, cu modificările și completările ulterioare, se reține, de asemenea, că aceste dispoziții legale nu deschid calea unei acțiuni în constatare/realizare de drept comun, pentru următoarele considerente:

62. Condițiile speciale de muncă au fost reglementate inițial prin art. 20 din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia:

“(1) În sensul prezentei legi, locurile de muncă în condiții speciale sunt cele din:

a) unitățile miniere, pentru personalul care își desfășoară activitatea în subteran cel puțin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă;

b) activitățile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I și II de expunere la radiații;

c) aviația civilă, pentru personalul navigant prevăzut în anexa nr. 1;

d) activitatea artistică desfășurată în profesiile prevăzute în anexa nr. 2.

(2) ##### locuri de muncă în condiții speciale decât cele prevăzute la alin. (1) pot fi stabilite numai prin lege (s.n. în acest sens a fost adoptată Legea nr. 226/2006).

(3) Metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale se vor stabili prin hotărâre a Guvernului, pe baza propunerii comune a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și

a Ministerului Sănătății și Familiei, în urma consultării CNPAS (s.n. în aplicarea acestei dispoziții a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003, cu modificările și completările ulterioare)."

63. #####. (2) și (3) sunt adăugate prin Legea nr. 338/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

64. Condițiile speciale de muncă au fost definite în art. 1 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003, cu modificările și completările ulterioare ("acele locuri de muncă unde există factori de risc profesional, care, prin natura sarcinii de muncă și a condițiilor de realizare a acesteia, conduc în timp la reducerea prematură a capacității de muncă, îmbolnăviri profesionale și la comportamente riscante în activitate cu urmări grave asupra securității și sănătății angajaților și/sau a altor persoane"), respectiv în art. 3 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare ("locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la condițiile specifice unor categorii de servicii publice, pe durata a cel puțin 50% din timpul normal de muncă, poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu consecințe grave asupra securității și sănătății în muncă a asiguraților").

65. În esență, pentru încadrarea persoanelor în locurile de muncă în condiții speciale se impuneau a fi îndeplinite cumulativ următoarele criterii prevăzute în art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003, cu modificările și completările ulterioare: locurile de muncă să fi fost încadrate în grupa I de muncă, anterior datei de 1 aprilie 2001; să se respecte metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții speciale, prin identificarea factorilor de risc și a efectelor acțiunii lor asupra sănătății persoanelor, care include mai multe etape. Acestea trebuie parcurse în ordinea cronologică indicată de legiuitor în art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003, cu modificările și completările ulterioare, aceste etape vizând nominalizarea locurilor de muncă care se solicită a fi încadrate în condiții speciale (efectuată de angajator împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu reprezentanții angajaților în cadrul comitetului de securitate și sănătate în muncă ori cu responsabilul cu protecția muncii); verificarea de către inspectoratele teritoriale de muncă sau ##### Națională pentru Controlul Activităților Nucleare a locurilor de muncă nominalizate din punctul de vedere al îndeplinirii măsurilor tehnico-organizatorice pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor profesionale; efectuarea expertizei tehnice, în vederea identificării factorilor de risc ce nu puteau fi înlăturați, precum și a efectelor asupra persoanelor; efectuarea expertizei medicale în vederea identificării și interpretării datelor medicale, pentru confirmarea efectelor asupra capacității de muncă și stării de sănătate a persoanelor care își desfășurau activitatea în locurile de muncă solicitate a fi încadrate în condiții speciale.

66. Printr-o enumerare limitativă, în anexa nr. 1 la această hotărâre a Guvernului a fost cuprinsă lista locurilor de muncă în care se desfășoară activități ce puteau fi încadrate în condiții speciale. Rezultă că angajatorii puteau iniția metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții speciale numai în măsura în care în structura organizatorică a unității existau locuri de muncă în care se desfășurau activitățile prevăzute de această anexă.

67. Potrivit art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care angajatorul nu declanșa procedura de încadrare a locurilor de muncă în condiții speciale, sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, reprezentanții angajaților în cadrul comitetului de securitate și sănătate în muncă ori responsabilul cu protecția muncii puteau sesiza inspectoratele teritoriale de muncă, care dispuneau verificarea locurilor de muncă conform alin. (1) lit. c).

68. În vederea încadrării locurilor de muncă în condiții speciale, s-a constituit, prin ordin comun al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului sănătății, în cadrul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, potrivit art. 5 și 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003, cu modificările și completările ulterioare, ##### pentru acordarea avizelor de încadrare în condiții speciale, care acorda sau respingea motivat solicitarea de emitere a avizului de încadrare în condiții speciale.

69. De asemenea, potrivit art. 13 din același act normativ, angajatorii și/sau sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, reprezentanții angajaților în cadrul comitetului de securitate și sănătate în muncă, care nu au primit aviz pentru încadrarea locurilor de muncă în condiții speciale, puteau formula plângere, în termen de 15 zile de la data comunicării, la Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, care, împreună cu Ministerul Sănătății, urma să o soluționeze în termen de 30 de zile, prin decizie rămasă definitivă, această decizie putând fi contestată la instanța judecătorească competentă, potrivit legii.

70. Art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003, cu modificările și completările ulterioare, stabilește ca limită temporală până la care se poate face încadrarea locurilor de muncă în condiții speciale data de 31 decembrie 2004, prelungită ulterior până la data de 30 iunie 2005, prin Hotărârea Guvernului nr. 2.280/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale.

71. La expirarea acestui termen, în aplicarea art. 20 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, a fost edictată Legea nr. 226/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 13 iunie 2006, care în art. 1 prevede următoarele:

"(1) Începând cu data de 1 aprilie 2001, sunt încadrate în condiții speciale locurile de muncă în care se desfășoară activitățile prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Locurile de muncă prevăzute la alin. (1) sunt cele din unitățile prevăzute în anexa nr. 2, care au obținut avizul pentru îndeplinirea procedurilor și criteriilor de încadrare în condiții speciale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale, cu modificările și completările ulterioare."

72. În anexa nr. 1 la Legea nr. 226/2006 este indicată limitativ, într-o manieră descriptivă, prin precizarea activităților, operațiunilor, funcțiilor ori meseriilor specifice, lista locurilor de muncă încadrate în condiții speciale (fiind preluată anexa nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003, cu modificările și completările ulterioare).

73. În anexa nr. 2 sunt indicate unitățile care au obținut avizele prevăzute de art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003, cu modificările și completările ulterioare, prin precizarea numărului și datei avizului, cu specificarea, în privința fiecărei unități, a locului/locurilor de muncă din anexa nr. 1 pentru care s-au primit aceste avize.

74. Rezultă din succesiunea textelor de lege menționate că, la finalizarea procedurii de încadrare în condiții speciale care s-a derulat în perioada #####, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003, cu modificările și completările ulterioare, numai unitățile care au obținut avizele prevăzute de lege au fost înscrise în lista anexă a legii.

75. ##### neechivocă astfel opțiunea legiuitorului ca, după data de 1 aprilie 2001, locurile de muncă în condiții speciale să fie stabilite numai prin lege.

76. Potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 226/2006, sunt asimilate stagiului de cotizare în condiții speciale perioadele de timp anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, în care asigurații și-au desfășurat activitatea, pe durata programului normal de lucru din luna respectivă, în locurile de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupa I de muncă și care, potrivit Legii nr. 226/2006, sunt

încadrate în condiții speciale. Prin urmare, existența anterior datei de 1 aprilie 2001 a locurilor de muncă și/sau a activităților reclamantilor în grupa I de muncă nu le conferă acestora, ope legis, dreptul la încadrarea respectivei activități în condiții speciale de muncă, ci reprezintă doar un criteriu prevăzut de art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003, care, alături de celelalte criterii prevăzute la lit. b)-e) ale aceluiași articol, trebuie îndeplinite cumulativ, potrivit art. 2 alin. (2) din acest act normativ.

77. Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, care a abrogat Legile nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, și nr. 226/2006, a reluat în art. 30 dispozițiile art. 20 din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, și pe cele ale Legii nr. 226/2006, preluând în anexa nr. 2 conținutul anexei nr. 1 la Legea nr. ##### # lista locurilor de muncă și în anexa nr. 3, conținutul anexei nr. 2 la Legea nr. ##### # lista unităților încadrate în condiții speciale.

78. Potrivit soluției normative a art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010, care determină, într-o modalitate asemănătoare celei reglementate în art. 1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 226/2006, locurile de muncă în condiții speciale, cele două condiții - regăsirea activităților/locurilor de muncă în anexa nr. 2 la lege și înscrierea angajatorului în anexa nr. 3 - trebuie îndeplinite cumulativ pentru ca un loc de muncă să fie considerat ca încadrat în condiții speciale.

79. În baza art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, care prevede posibilitatea reevaluării încadrării locurilor de muncă în condiții speciale, periodic, din 5 în 5 ani, a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările ulterioare. Potrivit acestui act normativ, procedura de reevaluare se aplică doar locurilor de muncă ce îndeplinesc cumulativ criteriile din art. 3 alin. (1), dintre care primul criteriu este ca activitatea și unitatea în care se desfășoară să fie cuprinse în anexele nr. 2 și 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, iar celelalte vizează menținerea condițiilor avute în vedere la acordarea avizului de încadrare. Procedura instituită prin noua reglementare conține o metodologie similară celei reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003, cu modificările și completările ulterioare, ce presupune înființarea unei comisii de reevaluare care să stabilească, până la 30 septembrie 2013, la solicitarea persoanelor nominalizate (ce trebuia formulată până la data de 1 iulie 2013, în urma prorogării termenului prin Hotărârea Guvernului nr. 1.273/2012) prin hotărâre, menținerea sau respingerea avizului de încadrare, hotărâre ce poate fi contestată în contencios administrativ.

80. Se constată că legiuitorul a optat pentru reglementarea imperativă și exhaustivă a locurilor de muncă cu condiții speciale și a unităților în care se găsesc acestea, renunțând la edictarea unor norme cu aplicabilitate generală în baza cărora orice unitate putea să își evalueze locurile de muncă. Edictarea Legii nr. 226/2006 a presupus încheierea procesului început prin Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003, cu modificările și completările ulterioare, care au prevăzut o listă de locuri de muncă în abstract în care se desfășoară activități ce pot fi încadrate în condiții speciale, finalizarea procesului însemnând identificarea tuturor unităților economice care dețin astfel de locuri de muncă. (...)

84. În ceea ce privește încadrarea unui loc de muncă în condiții speciale, instanța nu se poate substitui organelor legislative, în condițiile în care, la expirarea perioadei de derulare a procedurii de încadrare a unităților și locurilor de muncă în condiții speciale, a fost edictată Legea nr. 226/2006, lege care nominalizează în anexă, limitativ, unitățile care dețin locuri de muncă și activități în condiții speciale, fiind indicate, în mod expres, locurile de muncă pentru care aceste avize au fost acordate.

85. După cum s-a arătat, spre deosebire de procedura de încadrare în condiții deosebite, cea care vizează condițiile speciale de muncă conține, suplimentar cerinței obținerii avizului, etapa de nominalizare, în anexa legii, a însăși unității care beneficiază de respectivul aviz.

86. #####, în situația analizată la pct. II al sesizării, existența avizului prevăzut de art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003, cu modificările și completările ulterioare, nu mai prezintă relevanță în ceea ce privește existența dreptului pretins, câtă vreme unitatea nu figurează în anexa nr. 2 la Legea nr. 226/2006 și, deci, nici în anexa nr. 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, care a preluat, la momentul abrogării Legii nr. 226/2006, conținutul normativ privind listele locurilor de muncă și unităților. Prin urmare, împrejurarea că locurile de muncă ale reclamanților ori, după caz, activitățile derulate de aceștia se regăsesc în anexa nr. 1 la Legea nr. 226/2006 reprezintă o condiție necesară, dar nu și suficientă pentru recunoașterea încadrării în condiții speciale de muncă, atunci când unitățile în cadrul cărora se află aceste locuri de muncă nu se regăsesc în anexa nr. 2 la lege, fiind necesară îndeplinirea cumulativă a celor două condiții.

87. ##### de faptul că acestei situații i-a fost conferită o soluționare legislativă, neregăsirea unității în lista anexă a legii nu poate fi cenzurată juridic. O eventuală admitere a cererii ar echivala cu adăugarea la lege, prin completarea pe cale pretoriană a anexei nr. 2 cu alte unități și locuri de muncă ce ar îndeplini condițiile respective, constatate pe cale judecătorească, ceea ce echivalează cu crearea unei norme juridice pe calea interpretării și cu depășirea atribuțiilor puterii judecătorești.

88. În ambele situații, chiar dacă activitatea se regăsește în lista celor nominalizate ca fiind desfășurată în condiții deosebite/speciale, aceasta nu echivalează cu recunoașterea de jure a fiecărui loc de muncă în care se desfășoară o atare activitate ca aparținând categoriei condițiilor deosebite/speciale de muncă, o astfel de recunoaștere operând doar în urma validării încadrării prin procedura administrativă descrisă de actele normative menționate anterior, finalizată cu obținerea avizului, respectiv cu nominalizarea unității în anexa legii.

89. Prin urmare, dacă unitatea nu a obținut avizul de încadrare și, ca urmare a acestei situații, nu s-a exercitat de către persoana interesată calea de atac administrativă prevăzută de lege, respectiv nu a fost înscrisă în anexa nr. 2 la Legea nr. 226/2006, un salariat al acestei unități nu are deschisă o acțiune la instanța de drept comun pentru a obține, prin eludarea căii speciale, beneficiul ce urma a fi acordat în procedura administrativă prin emiterea avizului pentru acel loc de muncă sau înscrierea unității cu locul de muncă respectiv în anexa legii.

90. Încadrarea locurilor de muncă în condiții superioare de muncă era de competența autorităților administrative, competență ce se exercita prin emiterea și, după caz, refuzul de emitere a avizelor ori de reînnoire a celor deja acordate. Aceste acte administrative tipice ori asimilate, după caz, erau supuse controlului de plină jurisdicție din partea instanțelor de contencios administrativ prin care se putea sancționa pasivitatea ori neglijența angajatorului și/sau a reprezentanților angajaților de a iniția și derula procedura pentru încadrarea locurilor de muncă ale angajaților în condiții deosebite.

91. De asemenea, în ipoteza pasivității angajatorului de a declanșa procedura de încadrare în condiții deosebite, potrivit art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003, cu modificările și completările ulterioare, sindicatele reprezentative, reprezentanții angajaților în cadrul comitetului de securitate și sănătate în muncă ori responsabilul cu protecția muncii aveau posibilitatea de a sesiza inspectoratele teritoriale de muncă pentru verificarea locurilor de muncă în interiorul termenului-limită prevăzut de metodologie în acest sens.

92. Simetric, aceste proceduri judiciare erau deschise reclamanților și puteau fi inițiate de salariați în contradictoriu cu angajatorul și, după caz, cu sindicatele reprezentative, reprezentanții acestora în cadrul comitetului de securitate și sănătate în muncă ori cu responsabilul cu protecția muncii și în acele ipoteze în care procedura prevăzută de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003, cu modificările și completările ulterioare, nu a vizat ab originem locurile de muncă unde reclamanții și-au desfășurat activitatea, ci alte locuri de muncă.

93. Pentru acea tipologie de cauze în care metodologia prevăzută de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003, cu modificările și completările ulterioare, a fost inițiată, aceasta a vizat și locurile de muncă ale reclamanților, însă comisia prevăzută de art. 5 a respins cererea de emitere a avizului solicitat ori, după caz, a acordat acest aviz pentru alte locuri de muncă decât cele deținute de reclamanți, exista posibilitatea formulării plângerii în condițiile art. 13 alin. (1) și (2) din această hotărâre a Guvernului, iar soluția putea fi contestată la instanța judecătorească competentă, potrivit legii (instanța de contencios administrativ, având în vedere natura juridică a actelor ce formau obiect al acestei contestații).

94. Împrejurarea că persoanele nominalizate ca având dreptul de a iniția procedura administrativă nu au făcut-o sau nu au finalizat-o nu deschide pentru salariat calea dreptului comun, întrucât, dacă legiuitorul ar fi dorit, ar fi făcut trimitere la normele de drept comun. Dimpotrivă, după cum s-a arătat anterior, în anumite etape ale procedurii administrative, părțile interesate au avut la dispoziție acțiunea în contencios administrativ pentru a cenzura anumite acte sau refuzul organului administrativ de a adopta conduita solicitată de parte.

95. Cum acestea sunt dispoziții speciale, derogatorii de la regimul juridic de drept comun în materia litigiilor de muncă, instanța specializată în această materie nu se poate substitui autorităților special reglementate cu atribuții în procedura administrativă și nu poate adăuga la lege, pe calea interpretării, prin crearea unei situații juridice noi, neavută în vedere de către legiuitor la momentul legiferării, eludând procedura ce intră în competența acestor autorități, pentru a recunoaște apartenența unor locuri de muncă la categoria celor aflate în alte condiții decât cele normale, întrucât aceasta ar echivala cu o depășire a atribuțiilor puterii judecătorești prin imixtiunea în sfera puterii executive care se exercită prin autoritățile publice implicate în metodologie.

96. Ca atare, nerespectarea demersurilor ce se referă la procedura de evaluare și clasificare a acestor locuri de muncă nu poate fi suplinită, pe cale jurisdicțională, de un litigiu promovat în contradictoriu cu angajatorul și calificat ca un conflict de muncă. Aceasta pentru că, prin natura mecanismului instituit, constituirea dreptului salariatului are loc exclusiv în procedura administrativă anterior descrisă, care, în lipsa unei dispoziții legale, nu poate fi substituită de către instanță cu o procedură judiciară.

97. Probele administrate în fața instanței, chiar dacă, în principiu, confirmă existența unor condiții de muncă dăunătoare, pentru care s-au achitat sporuri salariale de compensare a lucrului în aceste condiții, nu pot fi valorificate în favoarea salariatului pe calea dreptului comun, întrucât această constatare reprezintă doar o cerință, alături de alte condiții care, cumulat, fac dovada cerută de lege pentru acordarea de către autoritatea competentă a avizului.

98. În plus, pentru munca desfășurată în condiții deosebite/speciale, angajatorul era obligat la cote de contribuții sociale majorate procentual față de contribuția datorată pentru un loc de muncă în condiții normale, pentru ca, la deschiderea drepturilor de pensie, petentul să poată beneficia de sporurile de punctaj aferent încadrării.

99. Regimul juridic actual instituit prin Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, nu mai prevede o procedură de emitere de noi avize, respectiv de completare a listei cu noi înscrieri, ci doar

de reevaluare a locurilor de muncă din unitățile deja înscrise, pentru a verifica dacă condițiile ce au atras încadrarea inițială mai subzistă.

100. ##### etapa de acordare a avizului nu a fost finalizată prin emiterea unui aviz susceptibil a fi reînnoit, nu sunt îndeplinite nici condițiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 246/2007, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 1.014/2015, pentru demararea procedurii de reevaluare a locului de muncă, având în vedere mențiunea expresă potrivit căreia procedura de reevaluare se aplică exclusiv unităților ce dețin avizul de încadrare.

101. În consecință, excedează abilitării instanței de drept comun a statua asupra încadrării/reevaluării locului de muncă, întrucât legiuitorul nu a deschis, în această situație, calea dreptului comun, abilitând instanța de judecată să preia atribuțiile organului administrativ din respectiva procedură (în ceea ce privește constatarea tehnico-științifică și medicală și avizarea locului de muncă ca fiind încadrabil în condiții deosebite/speciale).

102. În cazul de față nu există nicio prevedere legală sau constituțională care să confere instanțelor judecătorești competența de a înlătura normele juridice instituite prin lege care vizează procedura administrativă dată în competența organelor specializate ale statului și termenele de desfășurare, întrucât printr-o asemenea practică s-ar încălca principiul separației puterilor, consacrat în art. 1 alin. (4) din Constituția României.

103. O astfel de interpretare a dispozițiilor legale nu încalcă principiul egalității în drepturi a cetățenilor și nici dreptul la un proces echitabil și liberul acces la justiție al părții care ar avea interes să beneficieze de o astfel de încadrare a locului său de muncă, prevăzute de art. 21 alin. (1) din Constituția României și art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, întrucât garanția legalității acestei proceduri a fost oferită de accesul instituit de legiuitor la instanța de contencios administrativ.

104. Astfel cum rezultă din Decizia Curții Constituționale nr. 132 din 25 februarie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 8 aprilie 2010, absența unei proceduri deschise la instanța de drept comun nu echivalează cu o negare a dreptului de acces la instanță, câtă vreme partea a avut la dispoziție, direct sau prin reprezentanții săi, posibilitatea de a se adresa instanței de contencios administrativ în legătură cu aspectele ce țin de inițierea și derularea procedurii administrative prin care i se recunoșteau drepturile pretinse.

105. Avându-se în vedere că normele incidente privind existența unor căi administrative pentru a obține verificarea locurilor lor de muncă de către autoritățile publice abilitate ori, după caz, a unor căi judiciare pentru obligarea angajatorului de a iniția procedurile pentru încadrarea/prelungirea încadrării locurilor de muncă în condiții deosebite sau speciale sau contestarea refuzului de acordare a avizului în fața instanțelor de contencios administrativ sunt clare, neechivoce și previzibile, nu se poate reține că lipsa de temei juridic al unei acțiuni la instanța de drept comun reprezintă o ingerință în exercitarea drepturilor legitime ale salariatului căruia norma specială îi garantează un drept de acces la instanță și care, astfel, nu se poate prevala de necunoașterea legii”.

Pentru aceste considerente de fapt și de drept, Curtea în temeiul art. 480 alin.1 C.pr.civ. va respinge ca nefondat apelul declarat de reclamantul ##### împotriva sentinței civile nr. ##### din 24.05.2016 a Tribunalului #####, pronunțată în dosarul nr. #####/117/2014, pe care o menține ca fiind legală și temeinică.

HOTĂRÂREA CURȚII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE
JUDGMENT OF THE COURT OF JUSTICE OF EUROPEAN UNION

Articolul 7 din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru trebuie interpretat în sensul că nu se opune unei dispoziții naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care, la stabilirea drepturilor la concediu anual plătit garantat de acest articol unui lucrător într-o perioadă de referință, nu consideră durata concediului pentru creșterea copilului efectuat de acest lucrător în perioada respectivă ca fiind o perioadă de muncă efectivă.

CJUE

CJUE (Marea Cameră), hotărârea din 4 octombrie 2018,
 în cauza C-12/17, **Maria Dicu**, ECLI: EU:C:2018:799

Article 7 of Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time is to be interpreted as not precluding a provision of national law, such as the provision at issue in the main proceedings, which, for the purpose of determining a worker's entitlement to paid annual leave, as guaranteed by that article for a worker in respect of a given reference period, does not treat the amount of time spent by that worker on parental leave during that reference period as a period of actual work.

CJEU

CJEU (Grand Chamber), judgment of 4 October 2018,
 in case C-12/17, **Maria Dicu**, ECLI: EU:C:2018:799

HOTĂRÂREA INSTANȚEI NAȚIONALE
JUDGMENT OF THE NATIONAL COURT

Perioada concediului pentru creșterea copilului nu este luată în considerare la stabilirea duratei concediului anual de odihnă.

RO

The period of parental leave is not taken into account in determining the duration of annual leave.

EN

Curtea de Apel Cluj, Secția a IV-a pentru litigii de muncă și asigurări sociale
 decizia civilă nr. 1482/29.10.2018,
<https://rejust.ro/juris/dg424572>

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul instanței la data de 28.01.2016, reclamanta ##### în contradictoriu cu pârâții TRIBUNALUL #####, CURTEA DE APEL SUCEAVA, MINISTERUL JUSTITIEI și CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII solicită instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța, să se constate că la stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioada concediului de creștere și îngrijire a copilului în vârstă de până la un an de care a beneficiat în perioada decembrie 2014-octombrie 2015, se consideră perioadă de activitate prestată.

Prin sentința civilă nr. ##### din 17.05.2018 a Tribunalului ####, pronunțată în dosarul nr. ###/117/2016, s-a respins acțiunea formulată de reclamanta ##### în contradictoriu cu pârâțul CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală.

S-a admis acțiunea formulată de reclamanta ##### în contradictoriu cu pârâții TRIBUNALUL #####, CURTEA DE APEL SUCEAVA, și MINISTERUL JUSTIȚIEI.

S-a constatat că la stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioada concediului de creștere și îngrijire a copilului în vârstă de până la un an de care a beneficiat reclamanta în perioada decembrie 2014-octombrie 2015, se consideră perioadă de activitate prestată.

Pentru a hotărî astfel prima instanță a reținut că reclamanta în calitate de judecător în cadrul Tribunalului ##### solicită în esență a-i fi recunoscut dreptul la concediu de odihnă aferent perioadei în care s-a aflat în concediu pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 1 an, concediu pe care pârâții nu l-au contestat sub aspectul perioadei.

În ceea ce privește concediul de odihnă, Codul muncii a suportat modificări prin Legea nr. 12/2015, astfel că dacă anterior, articolul 145 alin. (2) din Codul muncii, prevedea: concediul de odihnă „se acordă proporțional cu activitatea prestată într-un an calendaristic”, actuala reglementare (art. 145 alin. 4) prevede că “la stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă și cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal și concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată”.

Prin urmare problema care se pune este aceea de a stabili dacă perioada în care o persoană angajată se află în concediu de îngrijirea copilului în vârstă de până la 1 an poate fi luată în considerare ca și activitate prestată pentru stabilirea duratei concediului de odihnă anual.

Instanța de fond a apreciat că în condițiile în care art. 144 Codul muncii prevede că dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaților și nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări, dreptul reclamantei la concediul anual de odihnă nu poate fi negat.

Împrejurarea că, la fel ca dispozițiile art. 145 alin. 4 Codul muncii, în art. 2 alin. 2 din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325 din 24 august 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind concediile judecătorilor și procurorilor, legiuitorul face trimitere doar la perioadele de incapacitate temporară de muncă și cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal și concediului pentru îngrijirea copilului bolnav, care se consideră perioade de activitate prestată, nu poate fi interpretat în sensul solicitat de pârâți.

Concediile enumerate de textele legale, la fel ca și concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la 1 an - drept prevăzut de OUG nr. ##### # au legătură cu timpul de lucru și nu cu timpul de odihnă. Totodată acestea au o altă finalitate decât concediul de odihnă, fiind determinate de împrejurări obiective și destinate să servească altor scopuri.

În acest sens au fost interpretate de CJUE prevederile Directivei 2003/88/CE din 04.11. 2003 care, în art. 7, menționează că statele membre iau măsurile necesare pentru ca orice lucrător să beneficieze de un concediu anual plătit de cel puțin patru săptămâni în conformitate cu condițiile de obținere și de acordare a concediilor prevăzute de legislațiile și practicile naționale, iar perioada minimă de concediu anual plătit nu poate fi înlocuită cu o indemnizație financiară, cu excepția cazului în care relația de muncă încetează .

Astfel în cauzele conexe C-350/06 și C-520/06 (paragraf. 46), Curtea a admis că deși este permis statelor membre să definească, în reglementarea lor internă, condițiile de exercitare și de punere în aplicare

a dreptului la concediul anual plătit, aceasta a precizat totuși că statele membre nu pot însă condiționa în vreun mod constituirea însăși a acestui drept care rezultă direct din Directiva 93/104 (a se vedea în acest sens Hotărârea BECTU, punctul 53).

De asemenea în cauza C-282/10, Curtea a amintit că dreptul la concediul anual plătit este un principiu al dreptului social al Uniunii, de la care nu se poate deroga și a cărui punere în aplicare de către statele membre poate fi efectuată numai în limitele prevăzute în mod expres în dreptul Uniunii. În acest context dreptul Uniunii trebuie interpretat în sensul că se opune ca statele membre să limiteze în mod unilateral acest drept prin stabilirea unei condiții de exercitare a acestuia care conduce la excluderea anumitor lucrători de la beneficiul acestui drept.

Totodată instanța reține că directiva menționată anterior nu face nicio distincție între salariații care s-au aflat în incapacitate temporară de muncă și cei care au lucrat #####

În acest context, nu poate fi primită nici interpretarea dată Directivei 2010/18UE, pentru punerea în aplicare a Acordului cadru privind concediul pentru creșterea copilului de pârâți, cele două tipuri de concediu fiind garantate și nu se limitează reciproc.

Faptul că legiuitorul român a constituit măsuri mai favorabile prin care se acordă o protecție sporită în raport de ceea ce prevede legislația comunitară prin Acordul-cadru privind concediul pentru creșterea copilului, nu poate aduce atingere dreptului garantat de concediu de odihnă.

Așa cum s-a reținut de CJUE tot în cauza C-282/2010, în aplicarea dreptului intern, instanțele naționale sunt obligate, în măsura posibilului, să interpreteze dispozițiile acestuia în lumina textului și a finalității directivei în cauză pentru a atinge rezultatul urmărit.

Instanța apreciază că dreptul la concediul de odihnă angajaților aflați în situația reclamantei nu poate fi restricționat. Împrejurarea că nu este prevăzut în legea internă în mod expres, ca perioadă de activitate prestată, concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, nu poate fi interpretată în mod restrictiv.

în vedere cele de mai sus, interpretarea art. 145 alin. 4 prin prisma dispozițiilor art. 144 Codul muncii și a dispozițiilor comunitare nu se poate face în sensul că dreptul la concediul de îngrijirea copilului în vârstă de până la 1 an limitează sau elimină dreptul la concediul de odihnă, aceste forme de concediu având finalitate diferită și apreciem că o interpretare în sens contrar nu echivalează cu adăugarea la lege.

Oricum, CJUE a arătat și că “în toate cazurile în care dispozițiile unei directive sunt necondiționate și suficient de precise, particularii au dreptul să le invoce în fața instanțelor naționale împotriva statului, fie atunci când acesta nu a transpus în termenele stabilite directiva în dreptul național, fie atunci când a transpus în mod incorect directiva în cauză” (paragraf. 33 și 39 C-282/2010) și la fel statuează art. 148 din Constituția României.

în vedere cele de mai sus, instanța de fond a apreciat că la stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioada concediului de creștere și îngrijire a copilului în vârstă de până la un an de care a beneficiat reclamanta în perioada decembrie 2014-octombrie 2015, nu afectează dreptul la concediu de odihnă și va fi luat în calcul la stabilirea acestuia, motiv pentru care, acțiunea formulată de reclamanta #####, în contradictoriu cu pârâții TRIBUNALUL #####, CURTEA DE APEL SUCEAVA, și MINISTERUL JUSTIȚIEI apare ca fiind întemeiată și va fi admisă.

În condițiile în care în ședința publică din 10.05.2016 instanța a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului Consiliul Superior al Magistraturii, acțiunea formulată în contradictoriu cu acest pârât a fost respinsă ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală.

În baza disp. art. 453 Cod procedură civilă, raportat la principiul disponibilității, nu au fost acordate cheltuieli de judecată, nefiind solicitate de partea care a câștigat procesul.

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel pârâții MINISTERUL JUSTIȚIEI și TRIBUNALUL ##### solicitând admiterea acestora.

Prin apelul declarat, Ministerul Justiției, solicită admiterea apelului și schimbarea în tot a sentinței apelate, arătând că a fost pronunțată cu încălcarea dispozițiilor legale.

Instanța de fond a reținut că dreptul la concediu de odihnă al angajaților aflați în situația reclamantei nu poate fi restricționat, împrejurarea că nu este prevăzut în legea internă în mod expres, concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani ca perioadă de activitate prestată, neputând fi interpretată în mod restrictiv.

De asemenea, instanța a reținut și dispozițiile art. 7 ale Directivei 2003/88/CE, precum și interpretarea dată acestora de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în cauzele conexe C-350/06 și C-520/06 Curtea arătând că statele membre nu pot condiționa în vreun mod constituirea însăși a dreptului la concediul anual plătit, deși le este permis să definească, în reglementarea internă, condițiile de exercitare și de punere în aplicare a acestui drept.

Astfel, instanța de fond a stabilit că interpretarea art. 145 alin. 4 prin prisma dispozițiilor art. 144 din Codul muncii și a dispozițiilor comunitare nu se poate face în sensul că dreptul la concediul de îngrijire a copilului în vârstă de până la 1 an limitează sau elimină dreptul la concediul de odihnă, aceste forme de concediu având finalitate diferită.

După cum a arătat și în primă instanță, din dispozițiile art. 145 alin. 4 din Codul muncii rezultă cu claritate faptul că nu se consideră perioadă de activitate prestată, la stabilirea duratei concediului de odihnă anual, timpul cât lucrătorul a optat pentru concediul de creștere și îngrijire a copilului. Aceasta deoarece legiuitorul a enumerat expres și limitativ care sunt perioadele ce se iau în considerare la stabilirea duratei concediului de odihnă anual.

De altfel, noile dispoziții prevăzute la art. 145 alin. 4-6 din Codul muncii au fost introduse tocmai pentru a armoniza legislația națională cu interpretarea dată de CJUE art. 7 din Directiva 2003/88/CE, în sensul că lucrătorul nu-și pierde dreptul la concediu de odihnă în cazul în care tot anul calendaristic el s-a aflat în concediu medical. De asemenea, în cauza C-194/12, Curtea de Justiție a reținut că „articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/88 trebuie interpretat în sensul că se opune unei interpretări a reglementării naționale potrivit căreia un lucrător care este în concediu medical în perioada de concediu anual fixată unilateral în calendarul de concedii al întreprinderii în care este angajat nu are dreptul, la capătul concediului său medical, să beneficieze de concediul său anual într-o altă perioadă decât cea fixată inițial, eventual în afara perioadei de referință corespunzătoare, pentru motive legate de activitatea productivă a întreprinderii sau pentru motive de ordin organizatoric referitoare la aceasta.” în aceeași cauză, Curtea a reținut că „finalitatea dreptului la concediul anual plătit este aceea de a-1 permite lucrătorului să se odihnească și să dispună de o perioadă de destindere și de recreere. Astfel, această finalitate diferă de cea a dreptului la concediul medical. Acesta din urmă se acordă lucrătorului pentru a putea să se refacă după o boală care a determinat Incapacitatea de muncă.” .

Acest mod de interpretare a dispozițiilor Directivei 2003/88/CE a determinat legiuitorul național să introducă dispoziții noi în Codul muncii, stabilind limitativ perioadele ce se iau în considerare la stabilirea duratei concediului de odihnă anual, luând în considerare finalitatea fiecărui concediu, precum și situația specifică în care se află salariatul și care a determinat necesitatea de a se afla în fiecare din aceste concedii.

Prin urmare, deși instanța de fond a reținut în mod corect că directiva mai sus menționată nu face nicio distincție între salariații care s-au aflat în incapacitate temporară de muncă și cei care au lucrat #####, în mod greșit concluzionează și interpretează că și concediul de îngrijire a copilului în vârstă de până la 1 an trebuie luat în considerare la stabilirea duratei concediului de odihnă anual. Aceasta deoarece, așa cum a arătat, modul de interpretare dat de CJUE Directivei a fost implementat și la nivelul legislației naționale, prin dispozițiile noi introduce la art. 145 alin. 4-6 din Codul muncii, care sunt în deplină concordanță cu practica CJUE și cu soluțiile pronunțate în cauzele invocate de instanța de fond.

De asemenea, arată că dispozițiile nou introduse în Codul muncii sunt în acord și cu prevederile art. 5 alin. 4 din Convenția privind concediile plătite nr. 132/1970, adoptată la #####, care dispun „în condițiile stabilite de autoritatea competentă sau prin mecanismele stabilite ale fiecărei țări, perioadele de absență de la serviciu pentru motive care nu depind de voința salariatului Interesat, cum ar fi boala, un accident de muncă sau concediu de maternitate, se vor lua în cont la calcularea stagiului pentru acordarea concediului.”

În același timp, așa cum a arătat și în primă instanță prevederile articolului 7 din Directiva 2003/88 sunt concepute ca o regulă conform căreia lucrătorul trebuie să poată beneficia de un repaus efectiv în scopul protecției eficiente a securității și a sănătății sale, statele semnatare dispunând de competența necesară stabilirii condițiilor legale care trebuie îndeplinite pentru ca dreptul la o perioadă minimă de concediu anual plătit să se nască, iar în alte cazuri, să se stingă, cu respectarea principiilor prevăzute de dreptul comunitar în acest domeniu. Astfel, acestea au un rol important la transpunerea acestui drept deoarece le revine obligația, în cadrul punerii în aplicare a articolului 7 alineatul (1) din Directiva 2003/88, să stabilească la nivel național modalitățile de aplicare necesare. Aceasta include definirea condițiilor de exercitare și de punere în aplicare a dreptului la concediu anual plătit, statele membre putând preciza în mod liber împrejurările concrete în care lucrătorii pot utiliza dreptul respectiv, de care beneficiază pentru întreaga perioadă de lucru efectuată până la acea dată.

În deplină concordanță cu jurisprudența CJUE, legiuitorul roman valorifică principiul proporționalității concediului de odihnă anual cu timpul efectiv lucrat, stabilind însă că "perioadele de incapacitate temporară de muncă și cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal și concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată", care nu afectează durata concediului de odihnă anual.

Pentru aceste motive, în temeiul dispozițiilor art. 480 alin. 2 din Codul de procedură civilă solicită admiterea apelului și schimbarea în tot Sentinței civile nr. ##### din data de 17.05.2016 pronunțată de Tribunalul ##### în Dosarul nr. ###/117/2016, în sensul respingerii acțiunii ca neîntemeiată.

Prin apelul declarat Tribunalul ##### a solicitat modificarea sentinței în sensul respingerii acțiunii, considerând că sentința primei instanțe a fost pronunțată cu încălcarea dispozițiilor legale.

instanță a reținut că, dreptul angajaților la concediul de odihnă aflați în situația reclamantei nu poate fi restricționat împrejurarea că nu este prevăzut în legea internă în mod expres, ca perioadă de activitate prestată, concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, nu poate fi interpretat în mod restrictiv.

Or, așa cum a arătat prin întâmpinarea depusă în cauză, reclamanta a beneficiat de concediul de odihnă aferent anului 2015, proporțional cu timpul efectiv lucrat, în condițiile dispozițiilor legale în acest sens.

Conform art. 2 alin 2 din Hotărârea CSM nr. 325/2005 „durata concediului de odihnă prevăzută în prezentul regulament este corespunzătoare activității desfășurate timp de un an calendaristic.”

Potrivit art. 145 alin 4 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii „ La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă și cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal și concediul pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată”.

După cum se poate observa legiuitorul nu a introdus în mod expres perioada aferentă concediului pentru creșterea copilului în sfera perioadelor considerate ca perioade de activitate prestată, deși actul normativ a transpus dispozițiile Directivei #####CEE a Parlamentului ##### și a Consiliului din 4 noiembrie 2003. În cazul în care intenția legiuitorului ar fi fost ca perioada în care o persoană se află în concediu de îngrijirea copilului în vârstă de până la un an să poată fi luată în considerare ca și activitate prestată pentru stabilirea duratei concediului de odihnă anual, acest lucru ar fi fost realizat prin introducerea acestei perioade în art. 145 alin 4 din Codul muncii modificat prin Legea nr. 12/2015.

Așadar, în lipsa unei modificări/completări din partea organului emitent, nici o altă autoritate nu poate complini legea. Instanța de fond are atribuții în ce privește aplicarea legii și nu atribuția de a completa norma legală prin interpretarea intenției legiuitorului.

Prin urmare, salariații pot efectua un concediu de odihnă proporțional cu perioada lucrată efectiv din an, aplicându-se regula proporționalității .A accepta modul de interpretare și aplicare a dispozițiilor arătate mai sus, așa cum a statuat prima instanță, ar însemna, în fapt, să fie ignorate dispozițiile legislației în vigoare, cu privire la acordarea concediului de odihnă anual la revenirea din concediul pentru creșterea copilului.

În drept, invocă dispozițiile art. 466 și următoarele din C. pr. civ. în temeiul art. 223 și art. 411 alin. 1 pct2 din Codul de procedură civilă.

Prin întâmpinarea formulată, intimata reclamantă #####, solicită respingerea ambelor apeluri, care în opinia sa au apărări esențiale comune.

Astfel, ambii apelanți critică sentința primei instanțe pentru nelegalitate, apreciind că dreptul intern reglementează complet și corect concediul de odihnă anual ce face obiectul litigiului, astfel încât, acceptând modul de aplicare a dispozițiilor legale conform sentinței criticate, potrivit cu care la stabilirea duratei concediului anual, perioada de creștere și educare a copilului în vârstă de până la 1 an se consideră perioadă de activitate prestată, înseamnă în opinia apelanților să se ignore dispozițiile legale în vigoare privind acordarea concediului de odihnă anual la revenirea din concediul pentru creșterea copilului, corespunzătoare activității desfășurate timp de 1 an calendaristic, respectiv art.2 al.2 din HCSM nr.325/2005 și art.145 al.4 din Lg.nr.53/2003, apreciate ca fiind conforme cu disp. Directivei #####CEE din 4 noiembrie 2004.

Niciunul dintre apelanți nu face apărări cu privire la faptul că în dreptul intern există dispoziții contradictorii dintre care unele favorabile subsemnatei și adoptate tocmai în vederea unei armonizări cu dispoziția pretins respectată a art. 7 al. I din Directiva 2003/88, din care la fond a făcut trimitere la Hotărârea CSM.

Suplimentar, invocă pentru a combate apărărilor apelanților evoluția normativă a HG ##### privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare. Astfel, deși inițial prin art. 5 din această hotărâre salariații care au lipsit de la serviciu întregul an calendaristic, fiind în concediu medical sau în concedii fără plată acordate potrivit art.25 al.3, nu au dreptul la concediul de odihnă pentru acel an, iar pentru absențe întinse pe doi sau mai mulți ani calendaristici era posibilă efectuarea unui singur concediu de odihnă la reînceperea

activității, însă numai dacă nu a fost efectuat în anul în care a început lipsa de la serviciu, ulterior, prin HG nr.411/2016 acest text s-a abrogat.

Ca efect al abrogării acestui text, durata concediului de odihnă anual nu mai este condiționată de durata concediilor medicale sau fără plată, în acord cu art.7 din Directiva 2003/88/CE.

Cu atât mai mult, consideră că acordarea concediului de odihnă anual este independentă și de efectuarea concediului pentru creșterea și îngrijirea copilului până la vârsta de un an, care nu este un drept în sine și nu conține avantaje care să justifice lipsirea angajatului de concediul de odihnă anual, ci este o obligație a părintelui care are un copil nou născut să se ocupe de creșterea lui și de lăsarea acestuia în siguranță acasă înainte de a putea relua activitatea.

Apreciază că și a crește un copil sănătos, nu numai unul cu probleme de sănătate este un tip de activitate ce trebuie asimilat cu perioada de activitate prestată, în sensul celor reținute de instanța de fond prin hotărârea pronunțată și precizez că această interpretare se corelează cu jurisprudența constantă a instanțelor potrivit cu care munca femeii în gospodărie, ce include și creșterea copiilor fără a distinge între cei sănătoși și cei bolnavi, a fost considerată o muncă și o contribuție la dobândirea comunității de bunuri.

Tot astfel, în lipsa acestei munci prestate direct de mamă, munca unor bone sau altor persoane angajate pentru creșterea/îngrijirea unui copil este o muncă remunerată, creșterea unui copil nefiind, așadar, un tip de concediu voluntar, la care un angajat ar putea sau nu apela pentru a-și completa timpul de odihnă și de aceea nu se poate stabili pe seama concediului de creștere a copilului proporția de concediu de odihnă convenit angajatului părinte, concediul de odihnă având o finalitate deosebită de concediul de creștere a copilului.

Pe când concediul de creștere al copilului are aspectul de risc al contractului de muncă încheiat de angajator cu angajatele femei, ce poate surveni și se efectuează din considerente obiective, ce țin de interesul superior al copilului născut ce trebuie crescut și îngrijit, concediul de odihnă are aspectul de clauză independentă și obligatorie în orice contract de muncă și cu privire la orice angajat. protejând interesul personal și subiectiv al acestuia la o perioadă de relaxare și destindere.

A priva o femeie magistrat sau orice salariată, care naște copii sănătoși, de dreptul de a efectua integral concediu de odihnă aferent anului calendaristic în care reîncepe activitatea, deoarece s-a odihnit în urmă cu unul sau doi ani suficient și are în prezent putere de muncă să realizeze și programul de instanță/serviciu și cel mai încărcat de acasă este și absurd dar și discriminatoriu în comparație cu angajatele femei care nu au născut copii, precum și cu angajații bărbați și contraproductiv pentru societatea românească, deoarece descurajează orice inițiativă de consolidare a familiei prin naștere de copii.

Ori legea trebuie interpretată în sensul în care să producă efecte, iar nu în sensul în care să fie golită de orice fel de consistență, astfel că interpretarea primei instanțe, criticată de apelanți, conform căreia are dreptul la concediu integral pe anul în curs, independent de concediul de acest fel efectuat înainte de a naște un copil este și legală și temeinică, deoarece îi consolidează dreptul legal la odihnă pentru munca prestată în anul 2016.

Apreciază că numai în acest fel poate fi respectată disp.art.7 din Directiva 2003/88 C-194/12, care se opune unei interpretări a reglementării naționale cum este aceea avansată de către apelanți, potrivit cu care se încalcă finalitatea dreptului său la concediul anual plătit de a dispune de o perioadă de destindere și recreere.

Examinând sentința apelată prin prisma motivelor de apel invocate și a apărărilor formulate, Curtea de Apel reține următoarele:

Apelurile sunt fondate, urmând a fi admise cu consecința schimbării sentinței civile nr. ##### din 17.05.2018 a Tribunalului #####, în sensul respingerii acțiunea formulată de reclamanta ##### #####, pentru considerentele ce succed.

Potrivit art. 145 alin. 4 Codul muncii, “la stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă și cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal și concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată”.

litigioasă în cauză era aceea de a se stabili dacă perioada în care o persoană angajată se află în concediu de îngrijirea copilului în vârstă de până la 1 an poate fi luată în considerare ca și activitate prestată pentru stabilirea duratei concediului de odihnă anual.

Or, reglementarea internă precitată este foarte clară și neechivocă, prevăzând în mod limitativ situațiile ce se asimilează ca fiind perioade de activitate prestată, ce trebuie avute în vedere la stabilirea concediului de odihnă anual.

Între acestea nu se numără și perioada în care persoana s-a aflat în concediu pentru îngrijirea copilului, astfel încât, în mod evident, dreptul intern nu conferă nici un temei juridic care să susțină pretențiile reclamantei.

Așa fiind, problema ulterioară care s-a pus a fost aceea de a se stabili dacă aceasta reglementare internă este în acord cu normele europene în materie, pentru că, în situație în care s-ar ajunge la o concluzie contrară, ar trebui aplicat prioritar dreptul european.

Pornind de la o hotărâre a Plenului CSM cu nr. 1199/10 noiembrie 2015, prima instanță a procedat la o analiză a actelor normative ale Uniunii Europene, în lumina jurisprudenței Curții Europene de Justiție a Uniunii Europene, pornind de la prevederile Directivei 2003/88/CE din 04.11. 2003 care, în art. 7, menționează că statele membre iau măsurile necesare pentru ca orice lucrător să beneficieze de un concediu anual plătit de cel puțin patru săptămâni în conformitate cu condițiile de obținere și de acordare a concediilor prevăzute de legislațiile și practicile naționale, iar perioada minimă de concediu anual plătit nu poate fi înlocuită cu o indemnizație financiară, cu excepția cazului în care relația de muncă încetează .

Tribunalul a făcut trimitere la hotărârile date de CJUE în cauzele conexe C-350/06 și C-520/06 (paragraf. 46), precum și C-282/10, subliniind că CJUE a amintit că dreptul la concediul anual plătit este un principiu al dreptului social al Uniunii, de la care nu se poate deroga și a cărui punere în aplicare de către statele membre poate fi efectuată numai în limitele prevăzute în mod expres în dreptul Uniunii.

În acest context, se reține că dreptul Uniunii trebuie interpretat în sensul că se opune ca statele membre să limiteze în mod unilateral acest drept prin stabilirea unei condiții de exercitare a acestuia care conduce la excluderea anumitor lucrători de la beneficiul acestui drept.

Totodată instanța reține că directiva menționată anterior nu face nicio distincție între salariații care s-au aflat în incapacitate temporară de muncă și cei care au lucrat #####

În acest context, nu poate fi primită nici interpretarea dată Directivei 2010/18UE, pentru punerea în aplicare a Acordului cadru privind concediul pentru creșterea copilului de părinți, cele două tipuri de concediu fiind garantate și nu se limitează reciproc.

Pornind de la aceste dezlegări date de CJUE, Tribunalul a ajuns în final la concluzia că împrejurarea că nu este prevăzut în legea internă în mod expres, ca perioadă de activitate prestată, concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, nu poate fi interpretată în mod restrictiv.

O astfel de interpretare a directivei a fost contestată de către apelanți, iar divergențele de interpretare au determinat Curtea de apel să sesizeze CJUE pentru interpretarea art.7 din Directiva 2003/88/CE.

Prin Hotărârea dată în cauza C-12/17 la data de 04.10.2017, CJUE contrazice concluziile Tribunalului și le validează pe cele ale apelanților.

Astfel, prin hotărârea menționată, pornind de la datele concrete ale speței și de la prevederile interne aplicabile, CJUE reține că:

„(...) deși statele membre trebuie să se abțină de la a condiționa în vreun mod însăși constituirea dreptului la concediu anual plătit, care rezultă direct din Directiva 2003/88 (a se vedea în special Hotărârea din 26 iunie 2001, BECTU, C-173/99, EU:C:2001:356, punctul 53, Hotărârea din 20 ianuarie 2009, #####-Hoff și alții, C-350/06 și C-520/06, EU:C:2009:18, punctul 28, precum și Hotărârea din 29 noiembrie 2017, ####, C-214/16, EU:C:2017:914, punctul 34), prezenta cauză se referă însă la aspectul dacă o perioadă de concediu pentru creșterea copilului trebuie sau nu să fie asimilată unei perioade de muncă efectivă la stabilirea drepturilor la concediu anual plătit.

27 În această privință, este necesar să se amintească finalitatea dreptului la concediu anual plătit, pe care articolul 7 din Directiva 2003/88 îl conferă fiecărui lucrător, și care este de a-i permite lucrătorului, pe de o parte, să se odihnească în urma îndeplinirii sarcinilor care îi revin în temeiul contractului său de muncă și, pe de altă parte, să dispună de o perioadă de destindere și de recreere (a se vedea în special Hotărârea din 20 ianuarie 2009, #####-Hoff și alții, C-350/06 și C-520/06, EU:C:2009:18, punctul 25, Hotărârea din 22 noiembrie 2011, KHS, C-214/10, EU:C:2011:761, punctul 31, precum și Hotărârea din 30 iunie 2016, Sobczyszyn, C-178/15, EU:C:2016:502, punctul 25).

28 Această finalitate, care distinge dreptul la concediu anual plătit de alte tipuri de concediu care urmăresc finalități diferite, se bazează pe premisa că lucrătorul a lucrat ##### în perioada de referință. Astfel, obiectivul de a permite lucrătorului să se odihnească presupune ca acest lucrător să fi exercitat o activitate care, pentru a asigura protecția securității și a sănătății sale, vizată de Directiva 2003/88, justifică acordarea unei perioade de odihnă, de destindere și de recreere. Prin urmare, drepturile la concediu anual plătit trebuie să fie stabilite, în principiu, în funcție de perioadele de muncă efectivă prestate în temeiul contractului de muncă (a se vedea în acest sens Hotărârea din 11 noiembrie 2015, Greenfield, C-219/14, EU:C:2015:745, punctul 29).

29 Desigur, rezultă dintr-o jurisprudență constantă că, în anumite situații specifice în care lucrătorul nu este capabil să își îndeplinească atribuțiile, în special din cauza unei absențe pentru motiv de boală corespunzător justificate, un stat membru nu poate condiționa dreptul la concediu anual plătit de obligația de a fi lucrat ##### (a se vedea în special Hotărârea din 24 ianuarie 2012, #####, C-282/10, EU:C:2012:33, punctul 20 și jurisprudența citată). Astfel, din perspectiva dreptului la concediu anual plătit, lucrătorii care sunt absenți de la serviciu pentru că se află în concediu medical în perioada de referință sunt asimilați celor care au lucrat ##### în această perioadă (a se vedea în special Hotărârea din 20 ianuarie 2009, #####-Hoff și alții, C-350/06 și C-520/06, EU:C:2009:18, punctul 40).

30 Situația este aceeași în ceea ce privește lucrătoarele aflate în concediu de maternitate, care sunt, din acest motiv, în incapacitatea de a-și exercita atribuțiile în cadrul raporturilor de muncă și ale căror drepturi la concediu anual plătit trebuie să fie asigurate în cazul acestui concediu de maternitate și trebuie să poată fi exercitate într-o altă perioadă decât cea a acestui din urmă concediu (a se vedea în acest sens Hotărârea din 18 martie 2004, #####, C-342/01, EU:C:2004:160, punctele 34, 35 și 38).

31 Cu toate acestea, jurisprudența citată la cele două puncte precedente nu poate fi aplicată mutatis mutandis situației unui lucrător precum doamna ####, care a beneficiat de un concediu pentru creșterea copilului în perioada de referință.

32 Astfel, trebuie să se sublinieze, mai întâi, că apariția unei incapacități de muncă pe motiv de boală este imprevizibilă în principiu (Hotărârea din 20 ianuarie 2009, #####-Hoff și alții, C-350/06 și C-520/06, EU:C:2009:18, punctul 51) și independentă de voința lucrătorului (a se vedea în acest sens Hotărârea din 29 noiembrie 2017, ####, C-214/16, EU:C:2017:914, punctul 49). Astfel cum a arătat deja Curtea la punctul 38 din Hotărârea din 20 ianuarie 2009, #####-Hoff și alții (C-350/06 și C-520/06, EU:C:2009:18), Convenția nr. 132 a Organizației Internaționale a Muncii din 24 iunie 1970 privind concediile anuale plătite, cu revizuirile ulterioare, de ale cărei principii trebuie să se țină seama, potrivit considerentului (6) al Directivei 2003/88, pentru interpretarea acestei directive, încadrează, la articolul 5 alineatul 4, absențele pe motiv de boală în rândul absențelor de la serviciu „pentru motive independente de voința persoanei angajate interesate”, care trebuie să fie „calculate ca parte din perioada de serviciu”. În schimb, efectuarea concediului pentru creșterea copilului nu are un caracter imprevizibil și este, în cele mai multe cazuri, rezultatul voinței lucrătorului de a se îngriji de copilul său (a se vedea în acest sens Hotărârea din 20 septembrie 2007, Kiiski, C-116/06, EU:C:2007:536, punctul 35).

33 În continuare, întrucât nu este supus constrângerilor fizice sau psihice generate de o boală, lucrătorul aflat în concediu pentru creșterea copilului se află într-o situație diferită de cea rezultată dintr-o incapacitate de muncă cauzată de starea sa de sănătate (a se vedea prin analogie Hotărârea din 8 noiembrie 2012, Heimann și Toltschin, C-229/11 și C-230/11, EU:C:2012:693, punctul 29).

34 Situația lucrătorului aflat în concediu pentru creșterea copilului se deosebește însă de cea a lucrătoarei care își exercită dreptul la concediu de maternitate. Astfel, concediul de maternitate vizează, pe de o parte, protecția condiției biologice a femeii în timpul sarcinii și ulterior acesteia și, pe de altă parte, protejarea raporturilor caracteristice dintre femeie și copilul său pe parcursul perioadei care urmează sarcinii și nașterii, evitând dezechilibrarea acestor raporturi prin cumulara lor cu îndatoririle ce rezultă din exercitarea în paralel a unei activități profesionale (a se vedea în acest sens Hotărârea din 18 martie 2004, #####, C-342/01, EU:C:2004:160, punctul 32, și Hotărârea din 20 septembrie 2007, Kiiski, C-116/06, EU:C:2007:536, punctul 46).

35 În sfârșit, deși un lucrător care beneficiază de concediu pentru creșterea copilului păstrează, desigur, în perioada acestui concediu, calitatea de lucrător în sensul dreptului Uniunii (Hotărârea din 20 septembrie 2007, Kiiski, C-116/06, EU:C:2007:536, punctul 32), totuși, atunci când, precum în speță, raportul său de muncă a fost suspendat în conformitate cu dreptul național, astfel cum permite clauza 5 punctul 3 din Acordul-cadru privind concediul pentru creșterea copilului, sunt suspendate, în mod corelativ și temporar, și obligațiile reciproce ale angajatorului și ale lucrătorului în materie de prestații, în special obligația acestuia din urmă de a-și îndeplini sarcinile care îi revin în temeiul respectivului raport de muncă (a se vedea prin analogie Hotărârea din 8 noiembrie 2012, Heimann și Toltschin, C-229/11 și C-230/11, EU:C:2012:693, punctul 28).

36 În consecință, într-o situație precum cea în discuție în litigiul principal, perioada de concediu pentru creșterea copilului de care a beneficiat un lucrător în perioada de referință nu poate fi asimilată unei perioade de muncă efectivă pentru stabilirea drepturilor sale la concediu anual plătit în temeiul articolului 7 din Directiva 2003/88.

37 Trebuie subliniat de asemenea că, deși rezultă, desigur, dintr-o jurisprudență constantă a Curții că un concediu garantat de dreptul Uniunii nu poate afecta dreptul de a obține un alt concediu garantat de acest drept și care urmărește o finalitate distinctă de primul (a se vedea în acest sens Hotărârea din 20 ianuarie 2009, #####-Hoff și alții, C-350/06 și C-520/06, EU:C:2009:18, punctul 26, precum și jurisprudența citată), totuși, nu se poate deduce din această jurisprudență, dezvoltată în contextul unor

situații caracterizate de o suprapunere sau de o coincidență între perioadele aferente celor două concedii, că statele membre trebuie să considere că o perioadă de concediu pentru creșterea copilului de care a beneficiat un lucrător în perioada de referință corespunde unei perioade de muncă efectivă, în vederea stabilirii drepturilor sale la concediu anual plătit în temeiul Directivei 2003/88.”

Ca atare, rezultă cu prisosință că perioada pentru creșterea copilului nu corespunde unei perioade de muncă efectivă, în sensul Directivei 2003/88, astfel încât să permită o interpretare extensivă a art. 145 alin. 4 Codul muncii, în sensul solicitat de apelantă.

Prin notele scrise apelanta arată, pornind de la decizia CJUE precitată, că dacă articolul 7 din Directiva 2003/88 trebuie interpretat în sensul că nu se opune unei dispoziții naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care, la stabilirea drepturilor la concediu anual plătit garantat de acest articol unui lucrător într-o perioadă de referință, nu consideră durata concediului pentru creșterea copilului efectuat de acest lucrător în perioada respectivă ca fiind o perioadă de muncă efectivă, cu atât mai mult acest text nu se opune unei interpretări mai favorabile, cum este aceea care rezultă din Hotărârea plenului CSM #####.

Or, ceea ce omite apelanta este faptul că această interpretare a Plenului CSM – care de altfel nu poate avea nici un fel de valoare normativă, excedând competențelor sale – are la baza o interpretare eronată a dispozițiilor europene, fapt ce rezultă cu certitudine din decizia dată de CJUE.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene este instanța care interpretează legislația UE pentru a se asigura că aceasta se aplică în același mod în toate țările membre, evitându-se astfel ca instanțele din statele naționale să interpreteze dreptul european în mod diferit.

instanțele naționale nu pot interpreta dreptul european contrar dezlegărilor CJUE, cu atât mai puțin o interpretare dată de Plenul CSM – ce nu are nici atribuții jurisdicționale în materie, nici atribuții legislative – nu poate fi reținută ca temei pentru înlăturarea unei norme interne, pe motiv că aceasta ar contraveni normelor europene, în condițiile în care interpretarea acestora făcută de CSM este contrazisă chiar de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, sesizată exact pe această problemă.

adevărat că directivele impun de regulă drepturi minimale, fiind permis statelor să legifereze într-un sens mai favorabil lucrătorilor, însă aceasta este o opțiune pe care legiuitorul trebuie să și-o asume, nefiind admis ca, pe cale de interpretare, să se ajungă la modificarea de fapt în substanță a unei legi.

Astfel, interpretarea unei lege nu poate fi niciodată una extra legem și, cu atât mai mult, nu poate fi contra legem, fără ca judecătorul să își depășească competențele constituționale, intrând peste cele ale puterii legislative.

În acest sens, prin decizia ###/2009, Curtea Constituțională a arătat că: „#### unanim acceptat ca atribuțiile judecătorului implica identificarea normei aplicabile, analiza conținutului sau și o necesară adaptare a acesteia la faptele juridice pe care le-a stabilit, astfel încât legiuitorul aflat în imposibilitate de a prevedea toate situațiile juridice lasă judecătorului, investit cu puterea de a spune dreptul, o parte din inițiativă. Astfel, în activitatea sa de interpretare a legii, judecătorul trebuie să realizeze un echilibru între spiritul și litera legii, între exigentele de redactare și scopul urmărit de legiuitor, fără a avea competența de a legifera, prin substituirea autorității competente în acest domeniu”.

Ca atare, în condițiile în care norma internă nu contravine unor norme supra-naționale cu o forță juridică superioară, nu este permis judecătorului ca, sub pretextul unei interpretări extinse, să adauge practic la textul de lege situații pe care legiuitorul nu le-a prevăzut.

În consecință, față de ansamblul considerentelor expuse, având în vedere că art. 145 alin. 4 Codul muncii nu include și perioada în care persoana s-a aflat în concediu de îngrijire a copilului, constată că criticile aduse sentinței atacate sunt fondate, astfel încât, în temeiul art. 480 alin.1 și 3 C.pr.civilă, Curtea va admite apelul declarat de pârâții MINISTERUL JUSTIȚIEI și TRIBUNALUL #####, conform dispozitivului prezentei decizii.

HOTĂRÂREA CURȚII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE
JUDGMENT OF THE COURT OF JUSTICE OF EUROPEAN UNION

Clauza 5 punctul 1 din Acordul-cadru privind munca pe durată determinată, încheiat la 18 martie 1999, care figurează în anexa la Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP, trebuie interpretată în sensul că se opune unei reglementări naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care consideră reînnoirea unor contracte de muncă pe durată determinată succesive, în sectorul public, ca fiind justificată de „motive obiective” în sensul acestei clauze pentru simplul motiv că atribuțiile de control ale personalului angajat în domeniul sanitar-veterinar au un caracter nepermanent din cauza variațiilor volumului de activitate al unităților care trebuie controlate, cu excepția cazului în care, aspect a cărui verificare este de competența instanței de trimitere, reînnoirea contractelor vizează efectiv să acopere o nevoie specifică în sectorul în cauză, fără însă ca la originea acesteia să poată sta considerații de ordin bugetar. În plus, împrejurarea că reînnoirea unor contracte pe durată determinată succesive se efectuează în așteptarea rezultatului procedurilor de concurs nu poate fi suficientă pentru a se considera că această reglementare este conformă cu clauza menționată, dacă rezultă că aplicarea concretă a acesteia conduce, în speță, la o recurgere abuzivă la contracte de muncă pe durată determinată succesive, aspect a cărui verificare este de competența instanței de trimitere.

CJUE

CJUE (Camera a zecea) Ordonanța din 21 septembrie 2016,
 în cauza C-614/15, **Rodica Popescu**, ECLI: EU:C:2016:726

Clause 5(1) of the of the Framework agreement on fixed-term work, concluded on 18 March 1999, which is set out in the Annex to Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999 concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP, must be interpreted as precluding national rules, such as those at issue in the main proceedings, under which the renewal of successive fixed-term employment contracts, in the public sector, is deemed justified by ‘objective reasons’ within the meaning of that clause on the sole ground that inspections performed by staff employed in the veterinary health sector are non-permanent in nature due to the variations in volume of the activities of the establishments to be inspected, unless the renewal of those contracts is actually aimed at covering a specific need in the relevant sector, without the underlying reason being budgetary considerations, which it is for the national court to verify. Moreover, the fact that the renewal of successive fixed-term contracts is done pending completion of competition procedures does not make those rules compliant with that clause where the actual application thereof leads, in reality, to abusive recourse to successive fixed-term employment contracts, which it is also for the national court to verify.

CJEU

CJEU (Tenth Chamber), Order of 21 September 2016,
 in case C-614/15, **Rodica Popescu**, ECLI: EU:C:2016:726

Pe fondul cauzei, instanța a reținut că în baza contractului individual de muncă nr.29/14.05.2007, reclamanta ##### a fost încadrată la Direcția Sanitar Veterinară și pentru ##### Alimentelor ####, pe postul de asistent veterinar, pe o perioadă determinată, cuprinsă între data de 14.05.2007 și 31.12.2007.

Acest contract individual de muncă a fost prelungit prin acte adiționale succesive, ultimul act adițional fiind cel înregistrat sub nr.19134/30.12.2014, prin care s-a prelungit durata contractului individual începând cu data de 01.01.2015 și până la finalizarea procedurilor de ocupare a postului prin concurs(fila 19).

În ceea ce privește durata contractului individual de muncă, ca regulă generală, art.12 alin.1 din Codul muncii republicat prevede încheierea contractului individual de muncă pe durată nedeterminată. Prin excepție, conform prevederilor de la alin.2 al aceluiași articol, contractul individual de muncă se poate încheia și pe perioadă determinată, în condițiile expres prevăzute de lege.

Potrivit 82 din Codul muncii republicat:

„(1) Prin derogare de la regula prevăzută la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de a angaja, în cazurile și în condițiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată.

(2) Contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia numai în formă scrisă, cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie.

(3) Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit, în condițiile prevăzute la art. 83, și după expirarea termenului inițial, cu acordul scris al părților, pentru perioada realizării unui proiect, program sau unei lucrări.

(4) Între aceleași părți se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durată determinată.

(5) Contractele individuale de muncă pe durată determinată încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată sunt considerate contracte succesive și nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare.”

Art.83 din Codul muncii republicat prevede cazurile în care poate fi încheiat un contract pe durată determinată, iar la lit.h reglementează în completarea situațiilor de excepție „alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfășurarea unor lucrări, proiecte sau programe,,

În speță, au fost incidente aceste prevederi, încheierea contractului pe perioadă determinată fiind reglementată prin lege specială.

Activitatea desfășurată de reclamant în baza contractului individual de muncă, asistență, supraveghere, inspecție și control privind respectarea normelor specifice de siguranță alimentară în spațiile în care se produs, se prelucrează, depozitează și comercializează produse alimentare de origine nonanimală, este reglementată de un act normativ special, respectiv O.G. nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.215/2007, care la art.19 alin.3 prevede: „Controlul oficial prevăzut la alin. (1) și (2), activitățile desfășurate în laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și alte activități desfășurate în condițiile art.48 alin. (5) se asigură de personal de specialitate angajat în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, încheiat, în condițiile legii, cu direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, în baza tarifelor stabilite conform art.48.”

Prevederile art.19 alin.2 din O.G. nr.42/2004, la care face trimitere art. 19 alin.3 din ordonanță, fac referire la unitățile de colectare, producere, prelucrare, procesare, depozitare, transport și valorificare a produselor și subproduselor de origine nonanimală, stabilite prin ordin al președintelui Autorității, a căror funcționare este permisă numai dacă sunt înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor.

Art.19 alin.4 din același act normativ prevede următoarele: „Contractele individuale de muncă prevăzute la alin. (3), încheiate pe perioada maximă prevăzută de legislația în vigoare, pot fi prelungite ulterior, cu acordul părților, atât timp cât există condițiile care au stat la baza încheierii acestora, în măsura asigurării resurselor financiare prevăzute în acest sens, până la încheierea unor noi contracte individuale de muncă, în urma organizării concursurilor, în condițiile legii.”

În baza acestor prevederi legale a fost prelungit contractul individual de muncă încheiat între reclamant și Direcția Sanitară Veterinară și pentru ##### Alimentelor #####, după expirarea perioadei maxime prevăzute de Codul muncii, prin acte adiționale ulterioare, semnate de reclamant fără obiecțiuni, ca urmare a menținerii condițiilor existente la încheierea lui, fiind incidentă situația de excepție prevăzută de art.83 alin.1 lit. h din Codul muncii republicat raportat la art.19 alin.4 din O.G. nr.42/2004.

Așadar, încheierea contractului de muncă și prelungirea acestuia prin acte adiționale au avut loc sub imperiul unei legi speciale și datorită unor motive obiective.

Cu privire la susținerea reclamantei în sensul că din încheierea succesivă a contractului individual de muncă și a actelor adiționale la acestea reiese necesitatea unei activități permanente în cadrul instituției pârâte, instanța a reținut că prevederile legale incidente și probele administrate în cauză nu conduc la această concluzie.

Din dispozițiile art.19 alin.(3) și (4) din O.G. nr.42/2004 care reglementează condițiile de desfășurare a activității de control sanitar veterinar de stat, pe baza unor contracte individuale de muncă încheiate pe durată determinată, din clauza înscrisă în contractul individual de muncă, conform căreia „durata contractului este determinată” și actele adiționale privind prelungirea contractul pe perioade determinate, cunoscute și însușite de către reclamant fără nici un fel de obiecțiuni, precum și clauza din contract ce stabilește că valabilitatea sa este determinată de durata de funcționare a unităților repartizate, reiese lipsa caracterului permanent al activității desfășurate de acesta.

Pe de altă parte, în situația în care s-ar reține, conform susținerilor reclamantei, caracterul permanent al activității desfășurate în cadrul instituției pârâte, s-ar impune ocuparea postului prin concurs, conform prevederilor legale privind angajarea personalului contractual pe durată nedeterminată, astfel cum rezultă din dispozițiile art.19 alin.4 din O.G. nr.42/2004.

Față de considerentele de fapt și de drept mai sus expuse, instanța a reținut că nu este incidentă nulitatea clauzei privind durata determinată a contractului individual de muncă nr.29/14.05.2007, prelungit prin actele adiționale următoare, astfel că a fost respinsă cererea reclamantei.

Împotriva acestei sentințe a declarat apel reclamanta #####, criticând-o pentru nelegalitate și netemeinicie.

În motivele de apel se arată că în mod greșit a fost respinsă acțiunea și se face un istoric al cauzei. Se arată că a fost încadrată la 14.05.2007 pe funcția de asistent veterinar cu contract pe durată determinată până la 31.12.2007, acest contract fiind prelungit succesiv pe o perioadă determinată până în prezent.

Încălcând litera și spiritul legii, respectiv art.82-84 Codul Muncii, angajatorul a încheiat succesiv timp de 7 ani contracte individuale de muncă pe durată determinată care au fost prelungite în mod repetat, deși apelanta și-a desfășurat activitatea în mod neîntrerupt, în aceleași funcții având aceeași încadrare și aceeași atribuții.

Se invocă dispoz. art.82 alin.1, 82 alin.4, 82alin.5, 83, 84, C. Muncii.

Se concluzionează că regula în dreptul muncii este durata nedeterminată a contractului individual de muncă, iar excepția o constituie durata determinată.

Încheierea mai multor contracte de muncă pe durată determinată duce la concluzia unei nevoi permanente a unității de un post de tipul celui ocupat de apelantă printr-un contract individual de muncă pe durată determinată rezultând caracterul simulat al caracterului temporar și menținerea nelegală a raporturilor de muncă pe durată determinată. Aceasta atrage nulitatea absolută a clauzei, efectul constând în înlocuirea acestei clauze și în constatarea că fiind încheiat pe durată nedeterminată contractul.

Se arată că operațiunile menționate au fost efectuate din inițiativa și dispoziția angajatorului, iar acordul apelantei a fost dat doar pentru a-și păstra locul de muncă. Menținerea sa timp de 7 ani ca salariat cu contract de muncă pe durată determinată o privează în mod artificial de o serie de drepturi ce i se cuvin în mod legal, creându-i-se totodată o stare de incertitudine și tensiune.

Prin adresa nr. 3725/10.02.2015 Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru ##### Alimentelor a confirmat implicit temeinicia și legalitatea pretențiilor sale. Fiecare Direcție sanitar veterinară județeană a analizat situația existentă la nivel propriu și a procedat fie la încheierea de noi acte adiționale, în situațiile în care contractele individuale de muncă pe durată determinată împreună cu actele adiționale încheiate ulterior nu depășeau termenul de 36 de luni instituit de Codul Muncii, fie la demararea procedurilor de concurs în vederea ocupării posturilor pe durată determinată destinată efectuării activităților de control oficial acolo unde contractele individuale de muncă pe durată determinată se apropie de împlinirea termenului.

Apelanta arată că nu este cu nimic dovedită argumentația instanței în sensul că a funcționat la anumite unități, care aveau o activitate pe durată determinată. Dimpotrivă, de peste 15 ani își desfășoară activitatea în același loc de muncă, având aceleași atribuții și sarcini de serviciu.

Solicită admiterea apelului, schimbarea în tot a sentinței atacate, în sensul admiterii acțiunii astfel cum a fost formulată.

La data de 22.06.2015 intimata pârâta ##### SANITAR VETERINARĂ ȘI PENTRU ##### ALIMENTELOR ##### a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat, menținerea sentinței instanței de fond, în sensul respingerii acțiunii.

La data de 08.07.2015 apelanta a formulat răspuns la întâmpinarea pârâtei solicitând admiterea apelului astfel cum a fost formulat.

Prin Încheierea din data de 21.10.2015 Curtea de Apel ##### a dispus în cauza de față formularea unei cereri preliminare către CJUE, urmărindu-se a se lămurii, în esență, dacă situația de fapt creată în speță prin aplicarea legii interne este în concordanță cu scopul urmărit prin adoptarea normei europene, respectiv clauza 5 punctul 1 din Directiva 70/1999.

Întrebările preliminare:

în vedere obiectul litigiului, starea de fapt descrisă, dreptul intern și european aplicabil instanța a decis (din oficiu) sesizarea Curții și solicită răspuns la următoarele întrebări:

1. Faptul că activitatea personalului din domeniul sanitar veterinar cu atribuții specifice de control este strâns legată de continuarea activității unităților de tipul celor menționate la punctul 4, constituie un argument suficient pentru încheierea repetată a unor contracte pe durată determinată, prin excepție de la normele cu caracter general adoptate în vederea transpunerii Directivei 70/1999?

2. Menținerea în legislație a unor dispoziții cu caracter special ce permit încheierea repetată, pe o perioadă precum cea descrisă mai sus, de contracte de muncă pe durată determinată în domeniul

controlului sanitar veterinar, echivalează cu o încălcare a obligației ce revine statului în transpunerea Directivei 70/1999?

S-a suspendat judecarea cauzei în temeiul art. 412 alin. (1) pct. 7 din Noul Cod de procedură civilă.

În ședința publică de la 16.11.2016 Curtea de Apel ##### a repus cauza pe rol, având în vedere că s-a înlăturat motivul pentru care s-a dispus suspendarea, Curtea Europeană de Justiție pronunțându-se asupra cererii preliminare prin Ordonanța din 21.09.2016.

La solicitarea instanței ambele părți au depus concluzii scrise și puncte de vedere.

Apelul este fondat.

În analiza motivelor de apel, Curtea de Apel ##### a dispus în cauza de față formularea unei cereri preliminare către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, urmărindu-se a se lămurii, în esență, dacă situația de fapt creată în speță prin aplicarea legii interne este în concordanță cu scopul urmărit prin adoptarea normei europene, respectiv clauza 5 punctul 1 din Directiva 70/1999.

în vedere obiectul litigiului, dreptul intern și european aplicabil, Curtea de Apel ##### a solicitat răspuns la următoarele întrebări:

1. Faptul că activitatea personalului din domeniul sanitar veterinar cu atribuții specifice de control este strâns legată de continuarea activității unităților de tipul celor menționate la punctul 4, constituie un argument suficient pentru încheierea repetată a unor contracte pe durată determinată, prin excepție de la normele cu caracter general adoptate în vederea transpunerii Directivei 70/1999?

2. Menținerea în legislație a unor dispoziții cu caracter special ce permit încheierea repetată, pe o perioadă precum cea descrisă mai sus, de contracte de muncă pe durată determinată în domeniul controlului sanitar veterinar, echivalează cu o încălcare a obligației ce revine statului în transpunerea Directivei 70/1999?

Prin intermediul celor două întrebări preliminare, instanța de trimitere a solicitat în esență să se stabilească dacă clauza 5 pct.1 din acordul - cadru trebuie interpretată în sensul că se opune sau nu unei reglementări naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care consideră reînnoirea unor contracte de muncă pe durată determinată succesive în sectorul public, ca fiind justificată de motive obiective în sensul acestei clauze pentru simplul motiv că atribuțiile de control ale personalului angajat în domeniul sanitar veterinar au caracter nepermanent din cauza variațiilor volumului de activitate al unităților care trebuie controlate.

Prin Ordonanța Curții de Justiție a Uniunii Europene din 21.09.2016 pronunțată în cauza C-614/15 ##### împotriva Direcției Sanitar Veterinare și pentru ##### Alimentelor #####, din 21.09.2016 Curtea a declarat : „Clauza 5 pct.1 din Acordul – cadru privind munca pe durată determinată încheiat la 18.03.1999, care figurează în Anexa la Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28.06.1999 privind Acordul – cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP, trebuie interpretată în sensul că se opune unei reglementări naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care consideră reînnoirea unor contracte de muncă pe durată determinată succesive, în sectorul public, ca fiind justificată de „ motive obiective” în sensul acestei clauze, pentru simplul motiv că atribuțiile de control ale personalului angajat în domeniul sanitar veterinar au un caracter nepermanent din cauza variațiilor volumului de activitate al unităților care trebuie controlate cu excepția cazului în care, aspect a cărui verificare este de competența instanței de trimitere, reînnoirea contractelor vizează efectiv să acopere o nevoie specifică în sectorul în cauză, fără însă ca la originea acesteia să poată sta considerații de ordin bugetar.

În plus, împrejurarea că reînnoirea unor contracte pe durată determinată succesive se efectuează în așteptarea rezultatului procedurilor de concurs nu poate fi suficientă pentru a se considera că această reglementare este conformă cu clauza menționată, dacă rezultă că aplicarea concretă a acesteia conduce în speță la o recurgere abuzivă la contracte de muncă pe durată determinată succesive, aspect a cărui verificare este de competența instanței de trimitere”.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a arătat că respectarea clauzei 5 pct.1 lit.a din Acordul – cadru impune să se verifice în concret că reînnoirea contractelor sau a raporturilor de muncă pe durată determinate succesive urmărește să acopere nevoi provizorii și că o dispoziție națională, precum cea din cauza principală nu este utilizată în fapt pentru a satisface nevoi permanente și durabile ale angajatorului în materie de personal (Hot. din 26.01.2012, #####, C-586/10, Hot. din 26.11.2014 - Mascolo și alții, C-22/13, C-61/13, C-63/13, C-418/13.

De asemenea, Curtea a arătat că trebuie să se examineze în fiecare caz special, toate împrejurările speței, luând în considerare, printre altele, numărul respectivelor contracte succesive încheiate cu aceeași persoană sau în scopul îndeplinirii aceleiași munci pentru a exclude eventualitatea ca, contractele sau raporturile de muncă pe durată determinată, chiar și cele pretins încheiate în vederea acoperirii unei nevoi de personal suplinitor să fie folosite în mod abuziv de angajatori, cu referire la aceeași jurisprudență.

Analizând legislația internă se constată că potrivit art.12 alin.1 din Codul muncii republicat contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată.

Prin excepție, conform prevederilor de la alin.2 al aceluiași articol, contractul individual de muncă se poate încheia și pe perioadă determinată, în condițiile expres prevăzute de lege.

În cauza de față, apelanta reclamantă ##### este angajată a intimatei pârâte Direcția Sanitar Veterinară și pentru ##### Alimentelor #####, în profesia de asistent veterinar.

Curtea reține - din analiza carnetului de muncă al apelantei - că acesteia i-au fost încheiate mai multe contracte de muncă pe durată determinată. Astfel, în baza contractului individual de muncă nr.29/14.05.2007, apelanta a fost încadrată pe o perioadă determinată, cuprinsă între data de 14.05.2007 și 31.12.2007.

Acest contract individual de muncă a fost prelungit prin acte adiționale succesive, ultimul act adițional fiind cel înregistrat sub nr.19134/30.12.2014, prin care s-a prelungit durata contractului individual începând cu data de 01.01.2015 și până la finalizarea procedurilor de ocupare a postului prin concurs (fila 19).

Criticile apelantei vizează faptul că în mod greșit s-a reținut de către instanța de fond faptul că în cadrul activității specifice din domeniul sanitar veterinar, regula în materie este încheierea contractelor de muncă pe durată determinată, prin derogare de la dispozițiile comune prevăzute de dreptul muncii.

Potrivit dispoz. art. 82 alin. 4 din Codul muncii prevede că între aceleași părți se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durata determinată, iar conform alin. (5) din același articol, contractele individuale de muncă pe durata determinată încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durata determinată sunt considerate contracte succesive și nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare.

Așadar, în speță de față, contractele individuale de muncă încheiate de reclamantă cu angajatorul său sunt contracte succesive. Este de analizat dacă numărul contractelor de muncă ce se pot încheia succesiv pe durată determinată este limitat la maximum 3 prin dispozițiile Codului muncii.

Regula instituită de Codul muncii este prevăzută de art. 12 care prevede la alin. 1 că , contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată , și numai prin excepție , potrivit art. 2 se pot încheia și contracte pe durată determinată dar, în condițiile expres prevăzute de lege .

Prin adoptarea Legii nr. 40/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii regimul juridic aplicabil contractului individual de muncă a suferit unele modificări și completări determinate, în principal, de necesitatea izvorâtă în practică de a flexibiliza desfășurarea relațiilor de muncă, Curtea Constituțională statuând cu majoritate de voturi, prin decizia nr. ###/2011, că această lege este constituțională.

Astfel, art. 83 din Codul muncii a fost modificat în sensul extinderii situațiilor în care încheierea contractelor individuale de muncă pe durată determinată este admisă, cu scopul de a răspunde exigențelor din practică, legiuitorul rămânând însă în sfera enumerării limitative a cazurilor în care este permisă încheierea acestui tip de contracte.

Ipoteza avută în vedere de instanța de fond se subsumează celei prevăzută la art. 83 litera h C.M adică este permisă încheierea de contracte individuale de muncă pe durată determinată . în cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfășurarea unor lucrări, proiecte sau programe, cu precizarea că, anterior acestei modificări, legiuitorul permitea încheierea unui astfel de contract pe durata executării unei lucrări, proiecte sau programe condiționat de existența unei clauze înscrise în contractul colectiv de muncă încheiat la nivel național și/sau la nivel de ramură.

În analiza cauzei de față este necesar a se preciza că, dispozițiile legale aplicabile în cauză sunt cele în vigoare la data la care a expirat cel de-al treilea contract individual de muncă pe durată determinată, respectiv la data de 15.05.2009 , iar nu cele în vigoare la data introducerii acțiunii, urmare a aplicării principiului „ tempus regit actum” ipoteza contrarie putând duce la o „confirmare” prin decizia de față a unei încălcări a dispozițiilor legale aplicabile la data pretinsei încălcări a legii .

Această precizare se impune întrucât, o altă modificare de esență în materia contractului individual de muncă pe durată determinată a constat în abrogarea dispozițiilor cuprinse în anteriorul art. 84 din Codul muncii – prin aceeași lege 40/2011, consecința fiind aceea că, în prezent , la încetarea celui de-al treilea contract individual de muncă pe durată determinată, succesiv - prevăzut de art. 80 alin. 4 din Codul muncii - angajatorul nu mai este obligat să încheie un contract pe durată nedeterminată.

Această dispoziție legală a intrat însă în vigoare la data de 1 mai 2011 , anterior acestei date fiind aplicabile dispozițiile din vechea reglementare - art. 84 alin. 1C.M. - potrivit căroră, la încetarea celui de-al treilea contract de muncă pe perioadă determinată , dacă pe postul respectiv va fi angajat un salariat - fără a fi exclusă posibilitatea angajării aceluiași salariat - acesta va fi angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată .

Indiferent dacă se apreciază că specificul activității sanitar veterinar astfel cum rezultă din dispozițiile O.G. 42/2004 aprobată prin legea ##### impune încheierea de contracte individuale de muncă pe durată determinată , până la data abrogării dispozițiilor art. art. 84 C.M. această derogare de la regula în materie - contractul de muncă pe durată nedeterminată prev. de art. 12 alin.1 C.M.- nu se putea realiza decât în condițiile legii în vigoare la acea dată, astfel cum impuneau de altfel, dispozițiile art. 12 alin.2 C.M –în vigoare și astăzi , concretizându-se în încheierea a maximum trei contracte de muncă pe durată determinată.

Pe de altă parte, potrivit art. 82 alin.1 Codul muncii, în forma sa în vigoare din aprilie 2011, anterior datei de 01.05.2011, contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 24 de luni.

Față de dispozițiile] legale expuse în precedent, în cauza de față, în raport cu legea aplicabilă în aprilie 2011, anterior datei de 01.05.2011, ca urmare a permanentizării activității desfășurate de reclamantă, după expirarea celui de-al treilea contract de muncă angajatorul era obligat să încheie cu reclamanta un contract de muncă pe durată nedeterminată, iar nu unul de același tip, pe durată determinată.

Aceasta întrucât potrivit art. 82 alin.1 Codul muncii contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 24 de luni. Prin urmare, contractul de muncă nr. 29/14.05.2007 trebuia încheiat pe durată nedeterminată începând cu data de 15.05.2009.

Această permanentizare trebuie analizată și prin prisma ordinului 64/2007 – și ulterior a ordinelor 113/2008, 111/2011 și ##### emise de Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru ##### Alimentelor în implementarea prevederilor Regulamentului ##### și al Consiliului nr. 882/2004/CE privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și cea privind alimentele și cu regulile de sănătate și de protecție a animalelor, care au creat structuri și au determinat efectuarea unor activități cu caracter permanent, făcând inoperantă excepția prevăzută la art. 81 litera e C.M. - atât în vechea cât și în actuala reglementare - pentru activitatea desfășurată de reclamantă, astfel cum este definită de obiectul activității sale - asigurarea activității de asistență , inspecție și control sanitar veterinar de stat .

Pentru aceste considerente Curtea, în raport de cele expuse anterior, va admite apelul reclamantei, în temeiul art. 480 alin.2 Cod pr. civ., va schimba sentința în sensul că va admite în parte acțiunea. Va constata încheiat pe durată nedeterminată contractul de muncă nr. 29/14.05.2007 începând cu data de 15.05.2009. Va păstra restul dispozițiilor .